

논문

생성형 AI 챗봇을 활용한 KIIP 한국어 교육의 읽기 능력

향상 효과 분석 - 국내 유학생을 중심으로

HOANG THU HUONG

2026

<목차>

제1장 연구 배경 및 연구 목적 6

제1절 연구 배경 6

제2절 연구 목적 7

제2장 이론적 배경 9

제1절 읽기 능력의 정의 및 중요성 9

제2절 KIIP 교육에서 읽기 학습의 특성과 한계 11

제3절 CALL 이론과 생성형 AI 기반 읽기 활동 14

제4절 유학생 학습자의 인식과 챗봇 기반 읽기 학습의 수용 가능성 16

제3장 연구문제 및 가설수립 19

제1절 연구문제 19

제 2절 가설 수립 20

제4장 연구방법 22

제1절 연구개요 22

제2절 연구대상 24

제3절 설문도구 25

1. 배경 정보 25

2. 읽기 이해 능력 개선 인식 26

3. 학습 동기 변화	26
4. 챗봇 활용 빈도	26
5. 학습 만족도 및 인식 비교	27
제4절 자료 수집 및 분석 방법	27
제5장 결과분석	30
제1절 부적격 응답자 여과과정	30
제2절 설문참가자의 인구통계적 특징 분석	31
제3절 각 측정항목들의 신뢰도 측정 및 변수값 산정	34
1. 각 측정항목들의 신뢰도 검증	34
2. 측정문항별 기술통계 및 평균값 분석	35
제4절 가설 검증 결과 분석	38
1. 상관분석 결과(가설 검증 전 기초 확인)	38
2. 회귀분석 결과(가설 H1~H4 검증)	39
3. 가설별 검증 결과 해석(H1~H4)	40
4. 가설 검증 결과 요약	42
제6장 논의 및 결론	43
제1절 연구 결과	43
1. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 활동과 읽기 이해 능력 개선에 관한 연구 결과 (H1)	43
2. 생성형 AI 챗봇 활용과 읽기 학습 동기 향상에 관한 연구 결과 (H2)	44

3. 생성형 AI 챗봇 활용 빈도와 한국어 읽기 학습 효과의 관계에 관한 연구 결과 (H3)	45
4. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에 대한 인지된 만족도와 한국어 읽기 학습 효과의 관계에 관한 연구 결과 (H4)	47
제2절 연구결과의 시사점	49
1. 이론적 시사점	49
2. 실무적 시사점	51
제3절 연구의 한계점 및 향후 연구과제	53
참고문헌	56
Abstract	61
부 록	63

<표 목차>

<표1> Statistics..... 31

<표2> 설문참가자의 인구통계학적 특성 32

<표3> AI 챗봇 활용 관련 측정문항 기술통계 결과..... 37

<표 4> 변수 간 상관관계 분석 결과(N=170) 39

<표 5> 회귀모형 요약 및 분산분석 결과(종속변수: ELR) 40

<표 6> 다중회귀분석 계수(종속변수: ELR)..... 40

<표 7> 가설 검증 결과 요약..... 42

<그림 목차>

그림1. 연구 모형..... 23

제 1 장 연구 배경 및 연구 목적

제 1 절 연구 배경

21 세기 들어 한국 사회는 다문화·다언어 환경으로 빠르게 변화하고 있으며, 유학생과 이주민 인구의 증가로 인해 외국인의 안정적인 정착 및 사회 참여를 위한 체계적인 지원이 필수적인 과제로 부상하였다. 이러한 배경 속에서 법무부는 2010 년부터 사회통합프로그램(KIIP: Korea Immigration and Integration Program)을 운영하여 외국인에게 한국 사회, 문화, 법·제도에 대한 이해와 더불어 한국어 교육을 제공해 왔다. KIIP 의 한국어 교육 과정은 기초부터 고급까지 단계적으로 구성되어 있어서, 한국 사회 적응뿐 아니라 국적 취득 심사에서도 중요한 역할을 한다.

그러나 KIIP 교육은 학습자 개인의 배경, 학습 속도, 한국어 노출 환경의 차이를 충분히 고려하기 어렵다는 한계를 가지고 있었다. 특히 국내 유학생은 정규 학업과 병행해야 하는 상황 속에서 수업 외 학습 시간이 제한적이며, 말하기보다는 읽기·문해 중심의 평가 및 학업 요구에 더 익숙한 특징을 보였기 때문이다. 또한 KIIP 교재의 특성상 사회 제도, 법률, 행정 용어 등 난이도가 높은 내용들이 많아서, 읽기 및 이해 부분에서의 어려움이 지속적으로 보고되고 있다(장흔이, 2024; ZHU QUAN, 2024). 이에 따라 KIIP 학습자, 특히 유학생들에게는 개별 수준에 맞춘 효율적이고 지속 가능한 읽기 지원 도구가 요구되고 있었다.

한편 최근 생성형 인공지능(Generative AI) 기술의 발전은 외국어 교육 분야 전반에 새로운 가능성을 제시하고 있다. 특히-생성형 AI 챗봇은 자연어처리(NLP)를 기반으로 학습자의 질문에 실시간 반응하고, 텍스트를 재구성하며, 개별 수준에 맞는 학습 자료를 제공하는 등 기존 교실 중심 교육이 가진 시간·공간적 제약을 보완할 수 있는 장점을 지닌다(이승호, 2024;

이혜란, 2025). 이러한 AI 챗봇 기반 학습은 학습자가 능동적으로 텍스트를 탐색하고 반복적 상호작용을 수행함으로써, 읽기 이해의 정확성과 정교성을 높이는 데 기여할 수 있다.

이와 같은 기술적 진전은 언어 교육의 관점에서 이 이론적 근거를 찾을 수 있다. Warschauer와 Healey(1998)는 컴퓨터 보조 언어 학습(CALL: Computer-Assisted Language Learning)을 행동주의 단계-의사소통 단계-통합적 단계로 구분하였는데, 오늘날 생성형 AI와 같은 지능형 기술은 CALL의 '통합형 CALL(Integrative CALL)' 단계에 해당한다. 이 단계는 멀티미디어·네트워크 기반 상호작용을 통해 진정성 있는 언어 사용을 지원하고, 학습자 중심 학습을 강화하는 것을 핵심으로 한다(Warschauer & Healey, 1998). 특히 생성형 AI 챗봇은 읽기·쓰기·말하기·듣기 활동을 통합적으로 제공하며 학습자의 이해 수준에 맞추어 텍스트 난이도를 조절하는 등, 통합형 CALL이 제시한 목표를 실제 교육 현장에서 구현하는 데 적합한 도구로 평가되고 있었다.

그럼에도 불구하고 지금까지 한국어 교육 분야에서 AI 챗봇을 활용한 연구는 주로 말하기 능력 향상, 어휘 학습, 사용자 경험 분석 등에 집중되어 있으며(장흔이 2024; ZHU QUAN 2024), KIIP 학습자를 대상으로 읽기 능력 향상을 실증적으로 분석한 연구는 매우 부족한 실정이다.

제 2 절 연구 목적

본 연구는 국내 유학생을 대상으로 생성형 AI 챗봇을 활용하여 KIIP 한국어 교육 과정에서의 읽기 학습이 학습자의 읽기 능력에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 한다. 구체적으로는 AI 챗봇 기반 읽기 활동이 학습자의 읽기 이해도, 어휘 파악력, 텍스트 구조 인식력 등에 어떤 긍정적 변화를 유도하는지를 살펴보고, 더 나아가 이러한 기술 기반 학습이 학습 동기 및 자기주도성 향상에도 기여할 수 있는지를 함께 탐색한다. 이를 통해 기존 KIIP 수업의 한계를

보완할 수 있는 보조학습 도구로서의 가능성을 제시하고, 생성형 AI의 교육적 활용 방안을 구체화하는 데 목적이 있다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 읽기 능력의 정의 및 중요성

읽기 능력은 문자로 표현된 정보를 해독하고 이해하는 인지적 활동으로, 단순한 문장의 해석을 넘어서 문맥, 의미 구조, 담화의 흐름을 파악하여 전체 텍스트의 의미를 구성해내는 고차원적 언어 능력이다. Grabe와 Stoller(2002)는 읽기를 '독자와 텍스트 간의 상호작용을 통해 의미를 구축하는 과정'으로 정의하며, 이 과정에는 음운 인식, 어휘 이해, 통사적 분석, 배경지식과의 통합 등이 복합적으로 작용한다고 보았다.

읽기 능력은 제 2 언어 학습자에게 있어서 단순한 언어 기능을 넘어, 전체 언어 능력의 발전을 이끄는 중심 기능으로 간주된다. 특히 Krashen(1985)의 입력 가설(Input Hypothesis)에 따르면, 언어 습득은 충분하고 이해 가능한 입력(comprehensible input)을 통해 자연스럽게 이루어진다고 하였으며, 그 중에서도 읽기는 학습자에게 풍부한 언어 자극을 제공하는 주요 경로로 평가된다. 또한 Day와 Bamford(1998)는 방대한 양의 읽기 활동을 통해 어휘력, 문장 구조, 배경지식이 통합적으로 향상될 수 있다고 보았다.

외국어로서의 한국어 교육에서 읽기는 다른 언어 기능(말하기, 듣기, 쓰기)과의 상호 연계성을 가지며, 특히 쓰기 능력과의 밀접한 관련성이 보고되고 있다. 읽기를 통해 축적된 어휘 및 문법 지식은 글을 작성할 때 적극 활용되며, 담화 구조에 대한 인식은 전체적인 글의 조직과 구성에도 영향을 미친다(김정숙, 2022). 또한 듣기와 비교해 상대적으로 안정적인 속도와 반복이 가능하다는 점에서 학습자가 자율적으로 학습을 조절할 수 있는 기능도 제공한다.

한국어 교육 현장에서 읽기 교육의 중요성은 점차 확대되고 있으며, 특히 고급 학습자나 유학생과 같이 학술적 목적의 한국어 학습이 요구되는 대상들에게는 읽기 능력이 학업

성취도와 직접적으로 연결된다. Zhu Quan(2024)의 연구에 따르면, 유학생의 경우 읽기와 쓰기 능력이 말하기 능력보다 학업 적응에 더 큰 영향을 미치며, 이들이 대학 수업에서 요구되는 리포트 작성, 전공 서적 이해, 시험 준비 등의 모든 과정에 읽기 능력이 핵심적 역할을 수행한다고 보고하였다.

KIIP(사회통합프로그램)의 한국어 교육 과정에서도 읽기 능력은 필수적이다. KIIP 교재는 단순 회화나 생활 표현을 넘어서 사회 제도, 법률, 행정 등과 관련된 공식 문서, 안내문, 공고문, 규범적 텍스트를 포함하고 있다. 이는 학습자에게 높은 수준의 읽기 이해와 정보 분석 능력을 요구하며, 실제 생활에서의 적응과도 직결된다(장흔이, 2024). 이러한 점에서 KIIP의 성공적인 이수는 단순한 언어 능력의 향상을 넘어서 한국 사회에 대한 이해 및 통합을 위한 관문으로 기능한다고 볼 수 있다.

특히 국내 유학생의 경우, 수업 외 학습 시간이 제한되어 있으며, 말하기보다는 읽기 중심의 평가와 과제에 익숙한 경향이 있다. 따라서 읽기 능력은 이들에게 있어 가장 안정적인 학습 도구이자, 자기주도 학습을 가능하게 하는 기반이다. 읽기 능력을 통해 학습자는 필요한 정보를 스스로 탐색하고, 이해가 부족한 부분을 반복적으로 점검할 수 있으며, 이는 자율적 학습 전략에도 기여한다(이혜란, 2025).

또한 디지털 환경의 확산과 함께 읽기 활동은 전통적인 일반 텍스트 중심의 읽기에서 벗어나, 하이퍼링크, 멀티모달 자료, 상호작용형 텍스트 등으로 확장되고 있다. 이러한 읽기 환경은 학습자에게 능동적 정보 선택과 탐색 능력을 요구하게 되었고, 보다 전략적인 읽기 능력의 함양이 중요해졌다. CALL(Computer-Assisted Language Learning) 이론에서도 읽기는 더 이상 단순한 문장 해독이 아닌, 의미 중심의 상호작용 과업으로 이해되며, 읽기를 중심으로

다양한 언어 기능을 통합적으로 연계할 수 있는 설계가 강조되고 있다(Warschauer & Healey, 1998).

이와 같은 관점에서 볼 때, 읽기 능력은 KIIP 학습자, 특히 유학생에게 있어 단순한 언어 능력을 넘어, 학업 적응, 사회 통합, 자기주도 학습을 위한 핵심 역량으로 자리매김하고 있다. 따라서 읽기 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있는 교수 전략과 학습 도구에 대한 모색은 매우 중요한 과제가 되며, 특히 AI 기술을 접목한 새로운 형태의 읽기 학습은 그 가능성을 높게 평가받고 있다.

이러한 배경에서 본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동이 KIIP 학습자의 읽기 이해 능력 향상에 어떤 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하고자 한다. AI 챗봇이 제공하는 수준 맞춤형 피드백, 반복 가능한 학습 자료, 상호작용 기반의 읽기 과업이 실제 학습자의 읽기 이해에 어떠한 기여를 하는지 분석함으로써, 기술 기반 보조 학습 도구로서의 타당성과 활용 가능성을 검토한다. 이를 통해 다음과 같은 연구 가설이 설정된다.

H1. 생성형 AI 챗봇 사용 경험은 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

제 2 절 KIIP 교육에서 읽기 학습의 특성과 한계

사회통합프로그램(KIIP)은 외국인의 한국 사회 적응을 돕기 위해 정부 주도로 운영되고 있는 체계적인 언어 및 문화 교육 프로그램이다. 이 프로그램은 총 5 단계의 한국어 교육과 1 단계의 사회 통합 과정으로 구성되어 있으며, 교육 내용을 이수한 학습자는 한국 국적 신청 시 면제 혜택을 받을 수 있기 때문에 실용성과 목적성이 매우 강한 프로그램이라 할 수 있다(법무부, 2023).

KIIP의 한국어 교육은 언어 기능별 균형 발전을 지향하고 있으나, 실제 수업 현장에서는 시간과 인력의 한계로 인해 말하기 및 듣기 중심의 과업 수행이 주로 강조되는 경향이 있다. 이로 인해 읽기 학습은 상대적으로 수동적이고 제한적인 방식으로 진행되는 경우가 많으며, 학습자의 흥미와 동기를 유발하기 어렵다는 지적이 있다.

KIIP 교재에 포함된 읽기 자료는 공공기관 안내문, 신문 기사, 행정 서류 등 비교적 난이도 높은 정보 중심 텍스트로 구성되어 있다. 이러한 텍스트는 한자어, 피동 표현 등 문법적 복잡성이 높고, 주제가 생소하며 문화적 배경지식이 부족한 학습자에게는 이해가 쉽지 않다. 예를 들어, 가족관계증명서 발급 방법이나 국민건강보험 자격 취득 절차와 같은 소재는 일상적 대화체보다는 서면 문서 언어에 가까워서, 학습자에게 능동적으로 구조를 분석하고 문맥을 유추할 수 있는 고도의 읽기 전략을 요구한다.

그러나 실제 KIIP 수업에서는 이러한 읽기 텍스트를 충분히 다룰 수 있는 시간이 부족하며, 수업 목표 또한 읽기 이해보다는 과업 수행과 평가 대비에 초점이 맞춰져 있다. 장흔이(2024)의 연구에 따르면, KIIP 수업 참여자들은 읽기 활동에서의 개인차가 크에도 불구하고 획일적인 과업 구조와 짧은 시간으로 인해 학습 효과를 체감하기 어렵다고 보고하였다.

또한 국내 유학생은 학업 스트레스, 언어 장벽, 문화 적응 등의 문제로 인해 정규 수업 외 추가 학습 동기를 유지하기 어려운 경우가 많다. 한국어가 모국어인 유학생에게 KIIP 교재는 과도한 정보량과 관련 배경지식 결핍이라는 이중 부담으로 작용하며, 이러한 상황은 학습 효율을 떨어뜨릴 뿐 아니라 학습자의 자기효능감과 학습 지속 동기에 부정적 영향을 줄 수 있다(ZHU QUAN, 2024).

AI 챗봇은 이러한 동기 저하 문제를 해결할 수 있는 가능성을 제공한다. 생성형 AI 챗봇은 학습자의 흥미와 수준에 맞춘 맞춤형 자료 제공, 실시간 피드백, 반복 가능 학습, 능동적 과업 수행을 통해 학습자의 자율성과 몰입을 유도하며 이는 학습 동기 강화로 이어질 수 있다. 특히 질문-응답 구조, 텍스트 요약, 이해도 평가, 게임 요소 도입 등 다양한 상호작용 기능은 학습자에게 '학습 통제감(control)'을 부여하며, 이는 동기 유발의 핵심 요소로 평가된다(이승호, 2024).

CALL 이론에서도 통합형 CALL의 핵심은 학습자 중심 학습, 자율성, 진정성 있는 과업 수행으로 요약되며(Warschauer & Healey, 1998), 생성형 AI는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 도구로 간주된다. Warschauer는 학습자가 자신의 학습 과정을 주도할 때, 학습 동기와 성취가 동시에 증가한다고 하였으며, 이는 생성형 AI를 활용한 학습 환경에서 보다 효과적으로 구현될 수 있다.

또한 Kim et al.(2023)의 연구에서는 AI 챗봇 기반 학습 경험이 학습자의 동기, 만족도, 자기효능감에 긍정적인 영향을 미쳤다는 실증적 결과가 보고되었으며, 이는 기술 기반 상호작용 학습이 학습자의 인식적·정의적 측면에도 유의미한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이러한 선행연구들은 생성형 AI 챗봇이 학습자의 읽기 학습 동기를 자극하고 유지하는 데 기여할 수 있으며, 나아가 학습 동기의 향상이 읽기 학습 과정에 대한 적극적인 참여와 지속적인 학습 행동을 통해 읽기 학습 효과로 연결될 가능성을 시사한다.

그러나 KIIP 학습자를 대상으로 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습의 효과를 읽기 이해 능력뿐만 아니라 학습 동기, 활용 빈도, 학습 만족도 등 다양한 변인을 종합적으로 고려하여 실증적으로 분석한 연구는 아직 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 KIIP 학습자를 대상으로

읽기 학습 동기라는 정의적 변인이 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 검증하고자 하며, 다음과 같은 가설을 설정하였다.

H2. 읽기 학습 동기가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

제 3 절 CALL 이론과 생성형 AI 기반 읽기 활동

외국어 교육에서 컴퓨터를 활용한 학습 방식은 지속적으로 진화해 왔으며, 이는 CALL(Computer-Assisted Language Learning) 이론으로 체계화되어왔다. CALL은 행동주의적 기계 반복 학습에서 출발하여, 의사소통 중심 CALL을 거쳐, 오늘날에는 학습자의 자율성과 상호작용을 강조하는 통합형 CALL(integrative CALL) 단계에 이르렀다(Warschauer & Healey, 1998). 통합형 CALL은 단순한 언어 입력 제공을 넘어, 멀티미디어 자료와 네트워크 환경을 통해 학습자의 의미 구성, 전략적 접근, 실시간 피드백을 가능하게 하는 것이 특징이다.

이러한 통합형 CALL의 핵심 가치는 학습자 중심성(learner-centeredness), 상호작용성(interactivity), 자율성(autonomy), 진정성(authenticity)이며, 특히 읽기 학습 영역에서는 학습자가 스스로 자료를 탐색하고 조작하며, 텍스트와의 능동적 상호작용을 통해 이해도를 높이는 활동을 강조한다(Hampel & Stickler, 2005). 이는 챗봇과 같은 생성형 AI 기반 도구의 활용이 CALL 이론과 교육적 맥락에서 매우 적합하다는 점을 시사한다.

생성형 AI 챗봇은 자연어처리(NLP)를 기반으로 하여 학습자의 입력에 실시간 반응하며, 다양한 수준의 텍스트 제공, 문맥 설명, 구문 분석, 요약, 질문 응답 등 다기능 학습 도구로 활용될 수 있다. 이러한 기술은 단순한 텍스트 노출에 그치지 않고, 학습자가 능동적으로 질문을 던지고, 텍스트에 대해 요약·분석·비판적 사고를 수행하게 하여 읽기 능력의 질적 향상을 유도한다(이혜란, 2025).

ZHU QUAN(2024)의 연구에 따르면, 챗봇을 통해 반복적으로 텍스트와 상호작용한 학습자들은 단순 해독을 넘어 사고력 기반의 읽기를 수행하였으며, 읽기 전략의 다양화와 자율성이 높아진 것으로 나타났다. 이는 학습 빈도가 단순한 학습 시간의 문제를 넘어, 학습 내용에 대한 이해의 깊이를 결정짓는 중요한 요소임을 보여준다. 특히 텍스트를 반복적으로 탐색하고, 챗봇으로부터 피드백을 받는 과정은 읽기 속도, 어휘 인지, 정보 구조 파악 등의 능력을 동시에 자극한다.

이승호(2024)는 챗봇 기반 읽기 학습 실험에서 AI 챗봇을 자주 활용한 학습자 집단이 활용 빈도가 낮은 집단에 비해 읽기 성취 점수가 유의미하게 높았으며, 피험자 스스로도 학습 동기와 집중력이 향상되었다고 보고하였다. 또한, 챗봇과의 상호작용 횟수가 많을수록 텍스트 구조 인식과 요약 파악 능력 향상에 기여함을 밝혔다. 이러한 결과는 학습자의 능동적 참여와 반복적 노출이 학습 효과 증진에 결정적인 요인임을 보여준다.

CALL 이론은 학습 활동이 단순 입력(input) 중심이 아닌, 상호작용(interaction), 반응(responsiveness), 피드백(feedback) 중심으로 재구성되어야 함을 강조한다. 특히 읽기 활동은 텍스트와의 의미 협상, 맥락 분석, 요약 정리, 비판적 해석 등 다양한 인지적 과정을 포함해야 하며, 이는 AI 챗봇을 통해 효과적으로 실현될 수 있다(Richards & Rodgers, 2001).

따라서 생성형 AI 챗봇의 활용 빈도는 단순한 기술적 변수 이상으로, 학습자의 언어 능력 발달을 예측하는 핵심적인 요인이 될 수 있다. 특히 유학생 집단은 교실 외 자율 학습의 비중이 높고, 상호작용 기반 학습 도구에 대한 의존도가 크기 때문에, 챗봇 사용 빈도는 읽기 능력 향상에 더욱 큰 영향을 미칠 가능성이 있다.

이상의 논의를 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 가설을 설정한다.

H3. 생성형 AI 챗봇의 활용 빈도가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

제 4 절 유학생 학습자의 인식과 챗봇 기반 읽기 학습의 수용 가능성

외국인 유학생은 한국 사회에 적응하고 학업 성취를 이루기 위해 높은 수준의 한국어 능력을 필요로 하는 집단이다. 이러한 요구는 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 네 가지 기본 언어 기능을 균형 있게 발전시키는 것을 전제로 하지만, 실제로 유학생들이 직면하는 언어 학습 환경은 제한된 시간, 비자 및 경제적 부담, 학업 스트레스 등 여러 현실적 제약을 가지고 있다. 특히 정규 강의 외 자율 학습의 중요성이 강조되는 대학 및 KIIP 프로그램의 맥락에서는, 학습 도구 자체에 대한 접근성, 편리성, 학습 효과에 대한 만족도가 학습 지속성과 성과에 매우 큰 영향을 미친다. 전통적인 교사 중심의 강의는 개별 학습자의 이해도나 학습 속도 차이를 충분히 반영할 수 없으며, 주로 일방적인 정보 전달과 암기 중심의 과제 수행에 머물기 쉬운 한계를 가진다. 이로 인해 학습자들은 학습 과정에서 소극적인 태도를 보이거나 흥미를 잃기 쉬우며, 결과적으로 학습에 대한 동기와 만족도가 낮아지는 경향이 있다 (김지현, 2022).

AI 기반 챗봇 학습은 이러한 제한점을 보완할 수 있는 잠재력을 가진다. AI 챗봇은 생성형 인공지능 기술을 바탕으로 학습자의 입력에 대해 실시간으로 반응하고, 사용자 수준에 맞는 설명 제공, 질문 응답, 텍스트 요약, 재구성 등의 기능을 수행할 수 있다. 학습자는 언제 어디서나 챗봇을 통해 학습할 수 있으며, 자신이 어려움을 느끼는 지점을 즉각적으로 피드백 받을 수 있다. 이러한 특성은 학습자의 자기주도성을 높인다. 자기주도 학습은 학습자 스스로 학습 목표를 설정하고 학습 전략을 선택하고 조절하는 과정으로, 학습자의 통제감과 성취감을 강화하며 학습 만족도를 높이는 핵심 요인임이 많은 연구를 통해 확인되어 왔다 (Hu & Wang, 2021). 특히 학습자가 필요할 때마다 반복적으로 상호작용할 수 있는 환경은 전통적인 교실

학습에서는 얻기 어려운 장점이며, 이는 학습자의 심리적 부담을 낮추고 학습에 대한 긍정적 인식을 촉진하는 효과로 이어진다.

AI 챗봇을 통한 학습 경험이 학습 만족도 향상에 미치는 영향은 여러 실증 연구에서도 확인된다. María Consuelo Sáiz-Manzanares 등의 연구에서는 대학생을 대상으로 한 AI 기반 학습 도구의 만족도를 분석한 결과, 응답자들이 챗봇을 활용한 자기주도학습에 대해 높은 만족감을 나타냈으며, 특히 피드백의 즉시성, 응답의 질, 사용자 요구에 맞는 맞춤형 설명 등의 요소가 만족도를 결정하는 주요 요인으로 작용한다고 보고하였다. 이러한 만족감은 단순히 도구의 편리성을 넘어서 학습 성취와 직접적으로 연결되는 심리적 기반을 형성한다는 점에서 중요하다. 즉, 학습자가 챗봇 기반 읽기 학습에서 경험하는 긍정적 상호작용은 곧 자신의 학습이 진전되고 있다는 인지적 확신으로 이어지며, 이는 학습 도구에 대한 전반적인 만족도로 귀결된다.

또한 Shin(2021)의 연구에서는 챗봇을 언어 학습의 보조 도구로 활용한 학습자들이 전통적 대면 수업에서는 경험하기 어려운 실수에 대한 두려움 없는 반복 연습과 개별 질문에 대한 즉각적 반응을 경험하면서 언어 학습 과정에서의 불안감 감소와 학습 참여 의식 향상을 보고하였다. 이는 학습 만족도에 긍정적 영향을 미치며, 특히 유학생이 느끼는 언어적 부담과 심리적 장벽을 완화시키는 데 중요한 역할을 한다.

유학생 학습자의 경우 다양한 시간대, 개인 사정, 학업 부담 속에서 학습 유연성을 확보하는 것이 매우 중요하며, 챗봇 기반 학습은 이러한 환경적 요인을 자연스럽게 수용하고 있다. 학습자는 자신의 필요에 따라 자료를 선택하고 학습 속도를 조절할 수 있는 맞춤형 학습 경험을 제공받을 수 있다. 이는 학습자의 자기효능감과 직접적으로 연결되며, 학습자가 스스로 성장하고 있음을 느낄 때 학습에 대한 만족도는 더욱 강화된다. 특히 읽기 능력 향상은

학업 성취와 밀접하게 관련되어 있으며, 읽기 과제에 대한 높은 만족도는 곧 학습자 스스로가 자신감을 느끼고 전략적 읽기 행동을 지속적으로 수행하게 하는 동인이 된다 (Lee, 2022).

이와 같은 맥락에서 챗봇 기반 학습의 인지된 만족도는 단순한 감정적 반응이 아니라 행동적 결과와 성취도 향상으로 이어지는 중요한 매개 변인이 될 수 있다. 만족도가 높은 학습자는 도구를 반복적으로 활용할 가능성이 높고, 이는 곧 더 많은 텍스트 노출과 상호작용으로 이어져 읽기 능력의 심화와 장기적 성과 향상으로 연결된다.

이상의 논의를 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같은 네 번째 가설을 설정한다.

H4. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

제 3 장 연구문제 및 가설 수립

제 1 절 연구문제

본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 중심 학습이 KIIP(사회통합프로그램)에 참여하는 유학생 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 규명하는데 목적이 있다. 특히 본 연구는 단순히 챗봇 활용 여부에 따른 학습 효과를 확인하는 데 그치지 않고, 학습자의 인식 및 학습 행동 요인을 함께 고려한 통합적 분석을 시도한다는 점에서 기존 연구와 차별성을 지닌다.

구체적으로 본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 환경에서 학습자의 읽기 이해 능력 향상 효과를 분석하는 한편, 읽기 학습 동기, 챗봇 활용 빈도, 그리고 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도와 같은 학습자 요인들이 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 종합적으로 검토하고자 한다. 이를 통해 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 어떠한 조건과 학습자 특성 하에서 보다 효과적으로 작동하는지를 입체적으로 파악하고자 한다.

이러한 연구 목적에 따라 본 연구는 다음과 같은 연구문제를 설정한다.

연구문제 1. 생성형 AI 챗봇 사용 경험은 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 2. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 환경에서 형성된 읽기 학습 동기는 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 3. 생성형 AI 챗봇의 활용 빈도는 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과와 어떠한 관계를 가지는가?

연구문제 4. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 KIIP 학습자의 인지된 만족도는 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는가?

제 2 절 가설 수립

앞서 제시한 연구문제를 실증적으로 검증하기 위하여, 본 연구에서는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 효과를 측정할 수 있는 네 가지 연구 가설을 설정하였다. 각 가설은 이론적 배경과 선행 연구에서 제시된 논의를 토대로 구성되었으며, 유학생을 대상으로 한 KIIP 한국어 읽기 학습 맥락에 초점을 두고 있다.

첫째, 생성형 AI 챗봇은 학습자의 수준에 맞춘 텍스트 제공과 반복적 상호작용을 통해 읽기 이해 과정을 지원할 수 있다는 점에서, 읽기 능력 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이에 따라 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 1. 생성형 AI 챗봇 사용 경험은 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

둘째, 읽기 학습 과정에서 형성되는 학습자의 동기는 학습 지속성, 과업 참여도, 그리고 텍스트 이해 전략 사용에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요인으로 작용한다. 특히 챗봇 기반 읽기 학습 환경에서는 학습자가 스스로 학습 속도와 내용을 조절하고 반복적인 상호작용을 수행할 수 있기 때문에, 읽기 학습에 대한 동기가 높을수록 학습 활동에 보다 적극적으로 참여하게 되며, 그 결과 읽기 이해 수준과 전반적인 학습 효과가 향상될 가능성이 크다. 이러한 논의에 근거하여 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 2. 읽기 학습 동기가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

셋째, 외국어 읽기 학습에서 반복적 노출과 지속적인 상호작용은 학습 효과를 결정하는 중요한 요인으로 작용한다. 생성형 AI 챗봇의 경우, 활용 빈도가 높을수록 텍스트 노출량과 상호작용 경험이 증가하게 되며, 이는 읽기 학습 효과와 밀접한 관련을 가질 것으로 판단된다. 이에 따라 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 3. 생성형 AI 챗봇의 활용 빈도가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

마지막으로, 학습자가 인식하는 학습 방식에 대한 만족도는 학습 지속성 및 성취와 밀접하게 연결되는 요인으로 알려져 있다. 챗봇 기반 읽기 학습에 대해 높은 만족도를 인식하는 학습자는 해당 학습 방식을 보다 적극적으로 활용하고, 그 결과 읽기 학습 효과 또한 높게 나타날 가능성이 있다. 이에 본 연구는 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설 4. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다.

제 4 장 연구방법

제 1 절 연구개요

최근 생성형 인공지능(Generative AI)의 발달은 외국어 교육 환경에 혁신적인 변화를 가져오고 있다. 특히 ChatGPT와 같은 생성형 AI 챗봇은 학습자의 질문에 실시간으로 반응하고, 개별 수준에 적합한 텍스트 자료 제공, 피드백 제공, 문맥 설명 등의 기능을 수행함으로써 보다 개인화되고 상호작용 중심적인 학습 경험을 가능하게 한다. 이러한 기술은 전통적인 교실 기반 교육에서 발생할 수 있는 시간, 공간, 피드백 제공의 제약을 보완할 수 있는 대안으로 주목받고 있으며, 학습자의 몰입도와 자기주도적 학습 환경 형성에 기여할 수 있다는 점에서 교육적 활용 가능성이 크다.

본 연구는 이러한 생성형 AI 챗봇을 외국인 유학생의 한국어 읽기 학습에 적용하였을 때, 학습자의 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 검토하고자 한다. 구체적으로는 유학생들이 챗봇 기반 읽기 학습을 경험한 이후, 읽기 이해 능력에 대한 자기 인식 변화, 읽기 학습 동기, 그리고 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도가 한국어 읽기 학습 효과와 어떠한 관련성을 가지는지를 설문조사를 통해 분석하고자 한다. 본 연구는 정량적 연구 설계를 기반으로 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 효과를 수치적으로 분석하고, 주요 변수들 간의 관계를 체계적으로 검증하는 데 목적을 둔다.

본 연구의 연구모형은 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 환경에서 형성되는 다양한 학습자 요인이 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 미치는 영향을 분석하기 위해 설계되었다. 독립변수로는 생성형 AI 챗봇 사용 경험(UE), 챗봇 활용 빈도(FOU), 읽기 학습 동기(LM), 그리고 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도(LOS)를 설정하였으며, 종속변수는 한국어 읽기 학습 효과(ELR)로 설정하였다. 이를 통해 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에서

학습자의 인식적, 행동적 요인이 읽기 학습 성과와 어떠한 관련성을 가지는지를 종합적으로 검토하고자 한다.

그림 1. 연구 모형

연구의 대상은 한국 내 체류 중인 베트남 유학생 약 170 명을 선정하여, 챗봇 기반 읽기 학습을 일정 기간 경험한 후 설문조사를 통해 데이터를 수집한다. 본 연구는 대조군(control group)을 따로 설정하지 않고, 실험군(experimental group) 단일 집단에 대해 사후 분석(post-analysis) 방식으로 진행되며, 이를 통해 생성형 AI 챗봇 학습 경험에 대한 주관적 평가와 변수 간 상관관계를 통계적으로 검토한다.

수집된 설문 자료는 SPSS 를 활용하여 분석하며, 가설 검증을 위해 t-검정, 상관관계 분석(Pearson), 다중 회귀 분석(Multiple Regression) 등을 사용할 예정이다. 이를 통해 각 독립 변수가 종속 변수에 미치는 영향을 통계적으로 검증하고, 챗봇 기반 학습의 교육적 효과를 실증적으로 제시하고자 한다.

본 연구는 이론적으로는 외국어 교육 맥락에서 생성형 AI 기술이 가진 학습 효과를 정량적으로 입증하고, 실천적으로는 KIIP 프로그램과 같은 공식 언어 교육 과정에 챗봇 활용을 도입할 수 있는 근거를 마련한다는 점에서 학문적 및 정책적 의미를 동시에 가진다.

제 2 절 연구대상

본 연구의 대상은 대한민국 내에 체류 중인 베트남 국적 유학생으로, 사회통합프로그램(KIIP) 또는 이에 준하는 정규 한국어 교육 과정을 이수하고 있는 학습자들이다. 연구 참여자는 한국어 학습 과정에서 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습 경험이 있는 학습자로 한정하였으며, 한국어 능력 수준은 KIIP 중급 이상에 해당하는 학습자를 중심으로 선정하였다. 이는 본 연구가 읽기 이해 중심의 학습 효과를 분석하는 데 목적을 두고 있기 때문에, 기본적인 문자 해독 능력을 갖춘 학습자를 대상으로 할 필요가 있기 때문이다.

연구 참여 인원은 약 170 명 내외로 구성되었으며, 본 연구는 대조 집단을 설정하지 않고 챗봇 기반 읽기 학습을 경험한 단일 집단을 대상으로 조사하는 단일 집단 연구 설계(one-group design)를 채택하였다. 모든 참여자는 일정 기간 동안 생성형 AI 챗봇을 활용하여 한국어 읽기 학습을 수행한 경험이 있으며, 해당 학습 경험을 바탕으로 설문에 응답하였다. 이를 통해 챗봇 활용 경험, 활용 빈도, 학습에 대한 인식과 만족도, 그리고 읽기 학습 효과에 대한 자기 평가를 종합적으로 수집하였다.

연구 대상자의 선정 기준에는 첫째, 한국 내 체류 중인 베트남 유학생일 것, 둘째, KIIP 또는 유사한 한국어 교육 과정을 이수 중이거나 이수 경험이 있을 것, 셋째, 생성형 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습 경험이 있을 것, 넷째, 연구 목적과 설문 내용에 대해 충분히 이해하고 자발적으로 연구 참여에 동의할 것 등이 포함되었다. 반면, 챗봇 활용 경험이 전혀 없는 학습자나 설문 응답이 불성실하다고 판단되는 경우에는 분석 대상에서 제외하였다.

연구 참여자 모집은 온라인을 중심으로 이루어졌다. 국내 베트남 유학생 커뮤니티, 대학 부설 언어교육원, KIIP 관련 학습자 네트워크, SNS 채널 등을 통해 연구 참여 안내문과 설문 링크를

배포하였으며, 참여자는 온라인 설문 방식으로 응답을 제출하였다. 설문에 앞서 연구의 목적, 조사 내용, 응답 소요 시간, 개인정보 보호 및 익명성 보장에 대한 안내가 제공되었고, 이에 동의한 경우에만 설문이 진행되도록 하였다.

본 연구는 참여자의 개인정보 보호와 연구 윤리를 최우선으로 고려하여 수행되었다. 모든 응답 자료는 연구 목적 외의 용도로 사용되지 않으며, 개인을 식별할 수 있는 정보는 수집하지 않았다. 또한 수집된 자료는 통계 분석을 위한 목적으로만 활용되었으며, 연구 종료 후에는 안전하게 관리 및 폐기될 예정이다.

제 3 절 설문도구

본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 유학생의 읽기 능력, 학습 동기 및 학습 만족도에 미치는 영향을 다각도에서 분석하고자 하였다. 이를 위해 구조화된 양적 설문지를 개발하여 활용하였다. 설문지는 총 5 개 영역으로 구성되었으며, 각 영역은 본 연구의 핵심 변수들과 이론적 배경 및 선행 연구를 바탕으로 설계되었다. 전체 문항 수는 약 25 문항 내외로 구성되었으며, 대부분의 항목은 리커트 5 점 척도(1 점: 전혀 그렇지 않다 ~ 5 점: 매우 그렇다)를 사용하여 응답자의 주관적 인식을 정량적으로 수집할 수 있도록 하였다. 설문 문항은 베트남 유학생을 대상으로 파일럿 테스트를 통해 사전 검토되었으며, 전문가 집단의 검토를 거쳐 최종 확정되었다.

1. 배경 정보

이 영역은 응답자의 인구통계학적 특성과 학습 환경을 파악하기 위한 문항으로 구성되었다. 성별, 연령, 한국어 학습 기간, 현재 수강 중인 KIIP 또는 한국어 과정의 단계, 한국 체류 기간, 챗봇 사용 경험 유무, 사용 기간, 사용 빈도 등과 같은 항목이 포함되었다. 특히 챗봇 사용과

관련된 정보는 후속 분석에서 독립 변수로 활용되며, 학습 성과와의 관련성을 확인하는 데 핵심적인 기초 자료로 사용된다. 이 외에도 학습 시 사용하는 기기 종류(모바일, 태블릿, PC 등)와 주된 학습 장소(자택, 도서관, 학원 등)에 대한 문항을 포함하여 실제 사용 환경을 파악하였다.

2. 읽기 이해 능력 개선 인식

이 영역은 생성형 AI 챗봇 활용 전후의 읽기 이해 능력 변화에 대한 학습자의 주관적 인식을 측정하기 위한 문항으로 구성되었다. 읽기 자료의 핵심 내용 파악 여부, 세부 정보 이해, 어휘 및 문법 구조 해석 능력, 텍스트 전체 구조 및 논리적 흐름 이해, 비판적 사고 발현, 읽기 자신감 변화 등에 관한 문항이 포함되었다. 해당 문항들은 학습자가 자신의 읽기 능력이 개선되었는지 여부를 자가 평가하는 방식으로 구성되었으며, 이는 본 연구의 종속 변수 중 하나로 활용된다.

3. 학습 동기 변화

본 영역은 생성형 AI 챗봇 활용이 학습자의 읽기 학습에 대한 동기에 어떤 영향을 미쳤는지를 분석하는 데 중점을 두었다. 구체적으로는 학습 흥미 변화, 학습 목표 설정과 달성 의지, 반복 학습 의향, 실시간 피드백 수용 태도, 도전 과제에 대한 자발적 반응, 그리고 자율 학습에 대한 긍정적 태도 등을 측정하였다. 특히 챗봇과의 상호작용이 학습 동기 유지와 향상에 긍정적 자극으로 작용하였는지에 대한 항목은 기존의 교사 중심 수업 방식과의 비교 평가와 병행하여 분석될 수 있도록 설계되었다.

4. 챗봇 활용 빈도

이 영역은 학습자가 생성형 AI 챗봇을 실제로 어느 정도 활용하였는지를 정량적으로 측정하기 위한 문항들로 구성되었다. 주당 평균 사용 횟수, 1 회 사용 시 평균 소요 시간, 총 사용 기간, 학습 루틴 내 챗봇 활용 여부, 자발적 학습 시도 빈도, 챗봇을 활용한 과제 수행 여부 등을 포함하였다. 또한, 챗봇 사용 동기가 내적 요인(자기 흥미, 자율적 목표 등)인지 외적 요인(과제 수행, 타인의 권유 등)인지도 파악할 수 있도록 질문을 구성하였다. 이 영역은 챗봇 활용 빈도를 독립 변수로 하여 읽기 성과 및 동기와의 관계를 분석하는 데 기초 자료로 활용된다.

5. 학습 만족도 및 인식 비교

마지막 영역은 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 학습자의 만족도를 측정하고, 기존의 전통적 교실 수업 방식과의 인식 차이를 비교 분석하는 문항으로 구성되었다. 챗봇 기반 학습의 효율성, 실시간 피드백의 질, 개별 맞춤형 자료 제공 만족도, 학습 지속 의사, 몰입도, 심리적 안정감 등의 항목을 중심으로 구성하였으며, 전통적인 교사 주도 수업과의 상대적 비교 문항도 포함되었다. 이를 통해 학습 방식에 대한 총체적 인식을 종합적으로 분석하고, 챗봇 기반 학습의 수용 가능성과 확장 가능성을 평가할 수 있도록 하였다.

모든 설문지는 사전 검토와 파일럿 테스트를 통해 문항의 명확성과 응답 용이성을 점검한 후, 일부 문항의 어휘 및 문장 구조를 수정하여 최종 확정하였다. 설문은 온라인을 통해 익명으로 진행되었으며, 응답자는 연구 목적, 활용 범위, 개인정보 보호 원칙 등에 대한 안내를 충분히 받은 후 자발적으로 응답하였다.

제 4 절 자료 수집 및 분석 방법

본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 중심 학습이 유학생의 읽기 이해 능력 향상, 읽기 학습 동기 증진 및 학습 방식에 대한 만족도에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 자료 수집은 온라인 설문조사를 통해 이루어졌으며, 연구의 실증성을 확보하기 위해 구조화된 양적 데이터를 중심으로 분석을 수행하였다.

자료 수집은 Google Forms 를 이용하여 설문지를 제작한 후, 대한민국 내 거주 중인 베트남 국적 유학생을 대상으로 약 2 주간 실시되었다. 설문지는 SNS Facebook 유학생 커뮤니티, 한국어 교육 관련 온라인 커뮤니티 등을 통해 배포되었으며, 자발적 참여자에 한해 응답을 받았다. 설문 참여자는 연구의 목적, 개인정보 보호, 익명성 보장, 자료 활용 범위 등에 대해 충분히 안내를 받은 후 동의 절차를 거쳐 설문에 응답하였다. 총 응답자는 약 170 명 이상이며, 그 중 불완전하거나 신뢰도가 낮은 응답을 제외한 유효 응답을 분석에 활용하였다.

수집된 자료는 SPSS(Statistical Package for the Social Sciences, ver. 26) 프로그램을 활용하여 정량적으로 분석하였다. 분석 절차는 다음과 같다.

첫째, 기술통계(descriptive statistics)를 통해 응답자의 기본 인구통계학적 특성(성별, 연령, 한국어 학습 기간 등)과 생성형 AI 챗봇 활용 관련 기초 정보를 파악하였다. 각 변수에 대한 평균, 표준편차, 빈도 등을 제시하여 응답 경향과 전체적 분포를 확인하였다.

둘째, 상관분석(correlation analysis)을 실시하여 주요 변수 간의 관계성을 파악하였다. 특히 챗봇 활용 빈도, 학습 동기, 학습 만족도와 같은 독립변수가 읽기 이해 능력 개선(종속변수)에 어떤 상관관계를 보이는지를 분석하였다. 이를 통해 변수 간 유의미한 연관성의 존재 여부를 확인하고, 가설 검증의 기반을 마련하였다.

셋째, t-검정(one-sample t-test 및 independent samples t-test)을 사용하여 챗봇 활용 전후의 읽기 능력 변화에 대한 자기평가 점수의 유의미한 차이를 분석하였다. 예컨대, H1에서는 집단 내 사전-사후 변화 분석(one-sample t-test)을 통해 챗봇 사용 이후 읽기 능력이 긍정적으로 변화하였는지 확인하였으며, H4에서는 전통 수업 방식과 챗봇 기반 학습 방식에 대한 만족도를 비교하여 통계적 차이를 검증하였다.

넷째, 회귀분석(regression analysis)을 통해 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 분석하였다. 챗봇 활용 빈도(H3), 학습 동기 향상(H2), 학습 만족도(H4)와 같은 변수들이 읽기 학습 효과(이해력 개선, 자신감 증가 등)에 유의미한 영향을 주는지를 확인하였다. 이를 통해 설정한 네 가지 가설(H1~H4)을 단계적으로 검증하였다.

본 분석 절차는 변수 간의 관계를 명확히 밝히고, 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 교육적 효과를 실증적으로 규명하는 데 목적이 있다. 이를 통해 향후 유학생 대상 한국어 교육 현장에서 AI 기반 도구의 적용 가능성과 방향성을 제시하는 데 이바지하고자 한다.

제 5 장 결과분석

제 1 절 부적격 응답자 여과과정

본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습 경험이 있는 외국인 유학생을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 총 170 명의 응답 자료를 수집하였다. 수집된 자료에 대해 신뢰성과 유효성을 확보하기 위해 다음과 같은 부적격 응답자 여과과정을 거쳤다.

먼저 응답의 완성도를 기준으로 유효한 응답 수를 확인한 결과, 총 170 명의 응답자 전원이 모든 문항에 완전하게 응답한 것으로 나타났다. 성별, 나이, 한국어 공부 시간, 현재 KIIP 급수, AI 챗봇 사용기기, 그리고 한국어 읽기를 배우기 위해 챗봇 사용 여부 등의 항목에서 결측치(Missing)는 전혀 존재하지 않았다(N=170, Missing=0). 이는 설문 응답 설계가 명확하게 이루어졌으며, 응답자들이 적극적으로 참여했음을 보여준다.

둘째, 연구 대상 기준에 부합하는지 여부를 확인하기 위해 사전 문항(챗봇 사용 경험 유무 및 목적) 응답을 검토하였다. 특히, '한국어 읽기를 배우기 위해 챗봇을 사용한 경험이 있는가'에 대한 문항을 통해 단순한 챗봇 사용자가 아니라 실제 학습 목적으로 챗봇을 활용한 학습자만을 대상으로 분석에 포함시켰다. 해당 항목에서 "사용했다"고 응답한 자만을 최종 분석 대상으로 선정하였다.

이러한 여과 과정을 통해 신뢰도 높은 분석이 가능하도록 응답자를 선별하였으며, 이후 장에서는 이 170 명의 유효 응답 데이터를 바탕으로 기술통계, 상관관계 분석, t-검정, 회귀분석 등을 실시하여 연구 가설의 검증을 수행하였다.

<표1> Statistics

	성별	나이	한국어 공부시간	현재 KIIP급수	Ai챗봇 사용기기	한국어 읽기를 배우기 위해 챗봇 사용 여부
Valid	170	170	170	170	170	170
N Missing	0	0	0	0	0	0

제 2 절 설문참가자의 인구통계적 특징 분석

본 연구는 한국어 읽기 학습 경험이 있는 베트남 국적의 유학생을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 총 170 부의 설문지를 본 조사에 사용하였다. 다음 <표 2>와 같이 응답자의 성별, 연령, 한국어 학습 기간, 현재 KIIP 급수, AI 챗봇 사용 기기, 한국어 읽기를 위한 챗봇 사용 여부 등 총 6 가지 항목에 대해 인구통계학적 특성을 구체적으로 파악하고자 빈도 분석을 실시하였다.

분석 결과, 성별은 남성이 60.0%(102 명), 여성이 40.0%(68 명)로 나타났으며, 연령대는 21~30 세가 84.7%(144 명)로 가장 높아 한국어 교육 참여자의 주 연령층이 20 대임을 확인할 수 있었다. 한국어 학습 기간은 '6 개월~1 년 이하'가 31.8%(54 명)로 가장 많았고, 그 외에도 다양한 학습 경력을 가진 응답자들이 고르게 분포되어 있었다. 현재 KIIP 급수는 4 단계(26.5%)가 가장 많았으며, 2 단계 및 3 단계가 각각 22.9%를 차지하여 중급 수준의 학습자가 다수를 이루었다. AI 챗봇 사용 기기에서는 스마트폰이 59.4%(101 명)로 가장 흔하게 사용되었고, 이어서 컴퓨터 30.0%, 태블릿 9.4% 순이었다. 마지막으로, 한국어 읽기를 배우기 위해 챗봇을 사용한 경험이 있다고 응답한 비율은 전체의 68.2%(116 명)로, AI 챗봇이 유학생들의 자율적 읽기 학습 도구로 활용되고 있음을 보여준다. 이상의 결과는 본 연구의

참여자들이 비교적 다양한 배경을 지니면서도, 중급 이상의 학습 능력과 AI 기술에 대한 수용성을 갖춘 집단임을 시사하며, 이는 향후 분석의 신뢰성과 해석 가능성을 높이는 데 중요한 기초 자료가 된다.

<표 2> 설문참가자의 인구통계학적 특성

성별

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 남	102	60,0	60,0	60,0
여	68	40,0	40,0	100,0
Total	170	100,0	100,0	

나이

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20세 이하	23	13,5	13,5	13,5
21~30세	144	84,7	84,7	98,2
30세 이상	3	1,8	1,8	100,0
Total	170	100,0	100,0	

한국어 공부 시간

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 6개월 이하	37	21,8	21,8	21,8
6개월 ~ 1년 이하	54	31,8	31,8	53,5
1년 ~ 2년 이하	40	23,5	23,5	77,1
2년 이상	39	22,9	22,9	100,0
Total	170	100,0	100,0	

현재 KIIP급수

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KIIP 1	24	14,1	14,1	14,1
KIIP 2	39	22,9	22,9	37,1
KIIP 3	39	22,9	22,9	60,0
Valid KIIP 4	45	26,5	26,5	86,5
KIIP 5	19	11,2	11,2	97,6
미참여	4	2,4	2,4	100,0
Total	170	100,0	100,0	

AI챗봇 사용기기

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
스마트폰	101	59,4	59,4	59,4
컴퓨터	51	30,0	30,0	89,4
Valid 태블릿	16	9,4	9,4	98,8
기타	2	1,2	1,2	100,0
Total	170	100,0	100,0	

한국어 읽기를 배우기 위해 챗봇 사용 여부

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
예	116	68,2	68,2	68,2
Valid 아니오	54	31,8	31,8	100,0
Total	170	100,0	100,0	

제 3 절 각 측정항목들의 신뢰도 측정 및 변수값 산정

1. 각 측정항목들의 신뢰도 검증

본 연구에서는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습이 유학생의 읽기 능력, 학습 동기, 활용 빈도, 학습 만족도에 미치는 영향을 검증하기 위해 각 요인을 구성하는 문항들에 대한 신뢰도를 분석하였다. 이를 위해 Cronbach의 α 값을 산출하여 설문 항목 간의 내적 일관성을 확인하였다. 신뢰도 분석 결과, 네 개의 주요 측정 영역 모두에서 높은 신뢰도 계수를 나타내었다.

먼저, 읽기 이해 능력 항목의 신뢰도 계수는 $\alpha = .912$ 로 나타나, 해당 영역의 문항들이 동일한 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 보여준다. 이는 학습자가 인식하는 읽기 능력의 향상을 측정하는 데 사용된 문항들이 통계적으로 일관된 응답 경향을 보였다는 것을 의미한다.

다음으로, 학습 동기 항목의 Cronbach α 는 .913으로, 매우 우수한 수준의 신뢰도를 나타냈다. 이는 생성형 AI 챗봇을 활용한 학습이 학습자의 흥미 유발, 자발성 향상, 학습 목표 인식 등에 미치는 영향을 측정하는 문항들이 강한 상호 일관성을 가지고 있음을 시사한다.

세 번째로, 챗봇 활용 빈도를 측정하는 항목의 신뢰도는 $\alpha = .837$ 로 확인되었으며, 이 역시 기준치를 상회하는 적절한 수준의 신뢰도를 보였다. 해당 영역은 사용 빈도, 사용 시간, 지속성, 학습 루틴 통합 여부 등을 포함하고 있으며, 응답자의 사용 행태를 일관되게 반영하는 것으로 판단된다.

마지막으로, 학습 만족도 항목은 가장 높은 α 값인 .936을 기록하였다. 이는 챗봇 기반 학습의 효율성, 피드백 질, 개인 맞춤형, 흥미도, 자율성 등 다양한 측면에 대한 만족도를 측정한 문항들이 매우 일관된 응답 패턴을 보였음을 의미한다.

종합적으로 볼 때, 본 연구에서 사용된 측정 도구는 모든 하위 영역에서 신뢰도 기준인 $\alpha = .7$ 을 상회하고 있으며, 특히 .9 이상으로 매우 높은 내적 일관성을 확보한 것으로 나타났다. 이는 본 연구 결과의 타당성을 높이는 기반이 되며, 추후 변수 간의 관계 분석에서도 신뢰할 수 있는 자료로 활용 가능함을 시사한다.

2. 측정문항별 기술통계 및 평균값 분석

본 연구의 설문 문항에 대한 기술 통계 분석 결과는 다음과 같다. 전체 170 명의 응답자를 대상으로 측정된 각 문항의 평균(M)과 표준편차(SD)를 살펴보면, 전반적으로 평균값이 3.5 이상으로 나타나 긍정적인 경향을 보였다. 특히 '전통 수업 대비 챗봇 기반 학습 만족도'를 측정한 ELR 영역의 평균값은 3.76~3.79 범위로 가장 높았으며, 이는 학습자들이 기존 수업 방식보다 챗봇 기반 학습에서 더 높은 만족감을 느꼈음을 시사한다.

읽기 이해 능력(UE) 항목은 평균 3.54~3.59 사이로 고르게 분포되어 있으며, 표준편차 역시 약 0.89~0.97 로 안정적인 응답 분포를 보였다. 이는 챗봇 활용이 학습자의 읽기 이해력 향상에 일정 부분 긍정적인 영향을 주었음을 의미한다. 학습 동기(LM)는 평균 약 3.55~3.61 로 전반적으로 높았고, 특히 LM5 항목(자율적 학습 지속 의지)의 평균이 3.61 로 가장 높아, 챗봇이 내적 동기 유발에 효과적이었음을 나타낸다.

챗봇 활용 빈도(FOU)와 관련된 문항도 평균값이 대체로 3.5 이상으로, 학습자들이 챗봇을 비교적 꾸준히 사용했음을 보여준다. 특히 FOU2(학습 외적 요인에 의한 사용 제외)의 평균값이 3.63 으로 나타나 자율성이 강조된 사용 경향을 드러냈다. 학습 만족도(LOS) 관련 항목들도 평균이 약 3.55~3.62 수준으로 고르게 나타났으며, 그 중 LOS5 는 평균 3.62 로 가장 높아 챗봇 기반 읽기 활동에 대한 만족감이 높은 편임을 알 수 있다.

이러한 기술 통계 결과는 전반적으로 생성형 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습이 학습자들에게 긍정적인 학습 경험으로 인식되었으며, 각 항목의 응답이 특정 방향으로 편향되지 않고 비교적 안정적인 분포를 보이고 있음을 시사한다.

<표 3> AI 챗봇 활용 관련 측정문항 기술통계 결과

측정문항	항목 내용	평균 (Mean)	표준편차 (Std. Deviation)
UE1	AI 챗봇은 한국어 읽기 학습 시 즉각적인 피드백을 제공합니다.	3.58	0.978
UE2	AI 챗봇이 제공하는 읽기 자료의 난이도는 제 수준에 적합합니다.	3.55	0.917
UE3	AI 챗봇은 어휘 이해에 도움이 됩니다.	3.54	0.943
UE4	AI 챗봇은 발음이나 문법 이해를 지원합니다.	3.59	0.933
UE5	AI 챗봇의 인터페이스는 사용하기 쉽습니다.	3.58	0.889
LM1	AI 챗봇을 사용하면 한국어 읽기 학습이 더 흥미로워집니다.	3.55	0.884
LM2	AI 챗봇은 한국어 읽기 학습에 대한 동기를 높여줍니다.	3.56	0.876
LM3	AI 챗봇을 사용하면 읽기 학습에 대한 자신감이 생깁니다.	3.58	0.965
LM4	AI 챗봇은 저를 더 자주 읽기 연습하게 만듭니다.	3.57	0.928
LM5	앞으로도 한국어 읽기 학습을 위해 AI 챗봇을 계속 사용할 의향이 있습니다.	3.61	0.944
FOU1	저는 한국어 읽기 학습을 위해 AI 챗봇을 자주 사용합니다.	3.57	0.922
FOU2	저는 정기적으로 AI 챗봇을 사용합니다.	3.63	0.928
FOU3	AI 챗봇은 제가 가장 자주 사용하는 한국어 학습 도구입니다.	3.58	0.895
FOU4	AI 챗봇 사용은 제 학습 습관의 일부가 되었습니다.	3.60	0.938
FOU5	저는 읽기 연습 시 AI 챗봇에 많은 시간을 할애합니다.	3.58	0.895
LOS1	전반적으로 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습에 만족합니다.	3.58	0.875
LOS2	AI 챗봇은 제 학습 기대를 충족시켜 줍니다.	3.55	0.864
LOS3	AI 챗봇은 사용 가치가 있다고 생각합니다.	3.56	0.960
LOS4	AI 챗봇 사용은 저에게 긍정적인 학습 경험을 제공합니다.	3.61	0.931

LOS5	다른 사람에게 AI 챗봇을 추천하고 싶습니다.	3.62	0.924
ELR1	AI 챗봇을 사용한 후 한국어 읽기 능력이 향상되었습니다.	3.77	0.870
ELR2	한국어 글의 내용을 이전보다 더 잘 이해할 수 있습니다.	3.76	0.906
ELR3	한국어 읽기에 대한 자신감이 높아졌습니다.	3.78	0.882
ELR4	한국어 읽기 속도와 정확도가 향상되었습니다.	3.79	0.883

제 4 절 가설 검증 결과 분석

본 절에서는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 유학생의 한국어 읽기 학습 효과에 미치는 영향을 검증하기 위해 설정한 네 가지 연구 가설을 중심으로 분석 결과를 제시한다. 분석 절차는 변수 간 상관관계 분석과 다중회귀분석으로 구성되었으며, 이를 통해 각 독립변수가 종속변수에 미치는 영향력과 그 통계적 유의성을 검토하였다.

1. 상관분석 결과(가설 검증 전 기초 확인)

먼저 본 연구는 종속변수인 한국어 읽기 학습 효과(ELR)와 독립변수인 챗봇 사용경험(UE), 읽기 학습 동기(LM), 챗봇 활용 빈도(FOU), 인지된 만족도(LOS) 간의 기본적인 관계를 확인하기 위해 상관분석을 실시하였다. 분석 결과, ELR 은 UE($r=.370$), LM($r=.294$), FOU($r=.246$), LOS($r=.346$)와 모두 정(+)적 상관관계를 보였으며, 유의확률은 모두 .01 수준에서 통계적으로 유의하였다($p<.01$). 즉, 챗봇 사용경험이 긍정적일수록, 읽기 학습 동기가 높을수록, 챗봇을 더 자주 활용할수록, 그리고 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 만족도가 높을수록 학습자가 인식하는 읽기 학습 효과 또한 높아지는 경향이 확인되었다. 또한 독립변수들 상호 간 상관은 전반적으로 매우 낮거나 유의하지 않은 수준으로 나타나, 이후 회귀분석에서 독립변수 간 중복 설명 가능성이 크지 않을 것으로 판단된다.

<표 4> 변수 간 상관관계 분석 결과(N=170)

구분	ELR	UE	LM	FOU	LOS
ELR(한국어 읽기 학습 효과)	1	.370**	.294**	.246**	.346**
UE(챗봇 사용경험)	.370**	1	-.003	.078	.060
LM(읽기 학습 동기)	.294**	-.003	1	.086	.043
FOU(챗봇 활용 빈도)	.246**	.078	.086	1	-.095
LOS(챗봇 기반 읽기 학습에 대한 만족도)	.346**	.060	.043	-.095	1

*: $p < .05$, **: $p < .01$, ***: $p < .001$

2. 회귀분석 결과(가설 H1~H4 검증)

상관분석에서 확인된 관계가 다른 변수들을 통제한 상태에서도 유지되는지를 검증하기 위해, 본 연구는 ELR 을 종속변수로 두고 UE, LM, FOU, LOS 를 독립변수로 투입한 다중회귀분석을 실시하였다. 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의하였으며($F=24.511$, $p < .001$), 설명력(R^2)은 .373 으로 나타나 독립변수들이 읽기 학습 효과 변량의 약 37.3%를 설명하는 것으로 확인되었다. 또한 Durbin-Watson 값은 2.156 으로 잔차의 자기상관 문제가 크지 않은 수준으로 해석할 수 있다.

한편, 다중공선성 진단 결과에서도 모든 독립변수의 공차한계(Tolerance)가 .976~.990 수준으로 높고, VIF 는 1.010~1.025 범위로 매우 낮게 나타나(일반적으로 VIF 10 미만, 엄격하게는 5 미만이면 문제가 작다고 봄), 독립변수 간 다중공선성 우려는 거의 없는 것으로 판단된다.

<표 5> 회귀모형 요약 및 분산분석 결과(종속변수: ELR)

R	R ²	Adj. R ²	F	p	Durbin-Watson
.611	.373	.358	24.511	.000	2.156

독립변수(UE, LM, FOU, LOS) / 종속변수(ELR)

<표 6> 다중회귀분석 계수(종속변수: ELR)

독립변수	B	SE	β	t	p	Tolerance	VIF
UE(사용경험)	.315	.059	.333	5.369	.000	.989	1.011
LM(읽기 학습 동기)	.239	.057	.261	4.204	.000	.990	1.010
FOU(활용 빈도)	.214	.058	.230	3.684	.000	.976	1.025
LOS(인지된 만족도)	.312	.058	.336	5.411	.000	.984	1.017

p<.001 기준 모두 유의

3. 가설별 검증 결과 해석(H1~H4)

H1 검증(UE → ELR)

H1은 “생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동(사용경험)은 KIIP 학습자의 읽기 이해 능력 개선에 긍정적인 영향을 미친다”는 가설이다. 회귀분석 결과, UE의 표준화계수는 $\beta=.333$ 이고, $t=5.369$, $p<.001$ 로 통계적으로 유의한 정(+)적 영향을 보였다. 이는 유학생 학습자가 챗봇을 활용한 읽기 활동을 더 유익하고 긍정적으로 경험할수록, 읽기 이해 개선을 포함한 읽기 학습 효과(ELR)를 더 높게 인식한다는 것을 의미한다. 따라서 H1은 지지되었다.

H2 검증(LM → ELR)

H2는 “읽기 학습 동기가 높을수록 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다”는 가설로 설정되었다. 분석 결과, 읽기 학습 동기(LM)는 $\beta=.261$, $t=4.204$, $p<.001$ 로 한국어 읽기 학습 효과(ELR)에 유의한 정(+)적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 읽기 학습에 대한 동기 수준이 높은 학습자일수록 챗봇 기반 읽기 학습 과정에 보다 적극적으로 참여하고, 학습 내용을 효과적으로 처리함으로써 읽기 학습 효과를 더 크게 인식하는 경향이 있음을 의미한다. 따라서 H2는 통계적으로 유의미하게 지지되었다.

H3 검증(FOU → ELR)

H3는 “생성형 AI 챗봇의 활용 빈도가 높을수록 유학생의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다”는 가설이다. 회귀분석 결과, FOU는 $\beta=.230$, $t=3.684$, $p<.001$ 로 유의한 정(+)적 영향을 보였다. 이는 챗봇 기반 읽기 활동이 ‘얼마나 자주’ 실행되는지가 학습 효과 인식에 직접적으로 연결될 수 있음을 시사하며, 단발적 사용보다 반복적이고 지속적인 활용이 읽기 이해 개선을 포함한 학습 효과를 강화하는 방향으로 작동했을 가능성을 뒷받침한다. 따라서 H3는 지지되었다.

H4 검증(LOS → ELR)

H4는 “생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도가 높을수록 유학생의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다”는 가설이다. 분석 결과, LOS는 $\beta=.336$, $t=5.411$, $p<.001$ 로 유의한 정(+)적 영향을 보였으며, 네 변수 중 표준화계수(β)가 가장 크게 나타났다. 즉, 본 연구 자료에서는 만족도가 읽기 학습 효과를 설명하는 핵심 요인 중 하나로 확인되었고, 학습자가 챗봇 기반 읽기 학습을 ‘편리하고 유용하며 자신에게 맞는 방식’으로 받아들일수록 읽기 이해 개선 효과 또한 더 크게 인식하는 경향이 뚜렷했다. 따라서 H4는 지지되었다.

4. 가설 검증 결과 요약

<표 7> 가설 검증 결과 요약

가설	경로	결과(β , p)	채택 여부
H1	UE → ELR	$\beta=.333$, $p<.001$	채택
H2	LM → ELR	$\beta=.261$, $p<.001$	채택
H3	FOU → ELR	$\beta=.230$, $p<.001$	채택
H4	LOS → ELR	$\beta=.336$, $p<.001$	채택

제 6 장 논의 및 결론

제 1 절 연구 결과

1. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 활동과 읽기 이해 능력 개선에 관한 연구 결과 (H1)

본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 중심 학습이 유학생의 한국어 읽기 이해 능력 개선에 긍정적인 영향을 미치는지를 실증적으로 검증하고자 하였다. 이를 위해 한국에 거주 중인 유학생을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하였으며, 모든 참여자는 생성형 AI 챗봇을 활용하여 한국어 읽기 학습을 수행한 경험을 보유하고 있었다. 본 연구는 단일 집단을 대상으로 한 조사 연구 설계를 채택하였으며, 학습자의 자기 인식에 기반한 읽기 학습 효과를 종속변수로 설정하였다.

가설 1은 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동에 대한 사용 경험이 한국어 읽기 이해 능력 개선에 긍정적인 영향을 미친다는 가정에서 출발하였다. 이를 검증하기 위해 챗봇 사용경험 변수(UE)와 한국어 읽기 학습 효과 변수(ELR) 간의 관계를 분석하였으며, 상관분석과 다중회귀분석을 병행하여 통계적 유의성을 확인하였다. 분석 결과, 챗봇 사용경험은 읽기 학습 효과에 대해 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동이 학습자의 읽기 이해 능력 개선에 실질적인 도움을 제공할 수 있음을 시사한다.

이러한 결과는 생성형 AI 챗봇이 단순히 텍스트를 제시하는 도구를 넘어, 학습자의 이해 수준에 맞춘 설명 제공, 어휘 및 문장 구조에 대한 즉각적인 피드백, 반복적 읽기 활동을 가능하게 하는 학습 환경을 제공하기 때문으로 해석할 수 있다. 특히 본 연구의 참여자들은 기존 KIIP 교재 중심 수업에서 경험하기 어려웠던 개별화된 설명과 자율적인 질문-응답 과정을 챗봇을 통해 경험하였으며, 이는 읽기 텍스트에 대한 이해도를 높이는 데 긍정적으로 작용했을 가능성이 크다.

또한 생성형 AI 챗봇은 학습자가 읽기 과정에서 이해가 부족한 부분을 즉시 확인하고, 문맥에 기반한 추가 설명을 요청할 수 있는 상호작용적 특성을 지닌다. 이러한 특성은 전통적인 교실 수업에서 제한적으로 제공되는 개별 피드백의 한계를 보완하며, 학습자가 자신의 속도와 수준에 맞춰 읽기 활동을 조절할 수 있도록 돕는다. 이와 같은 학습 환경은 특히 한국어 사용 기회가 제한적인 유학생에게 안정적이고 지속적인 언어 입력을 제공하는 중요한 역할을 수행한다.

본 연구 결과는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습이 유학생의 읽기 이해 능력 개선에 효과적이라는 점을 실증적으로 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 기존 연구들이 주로 말하기 능력이나 어휘 학습에 초점을 맞추었던 것과 달리, 읽기 영역에서도 생성형 AI 기반 학습 도구가 충분한 교육적 효과를 가질 수 있음을 보여준다. 특히 KIIP 한국어 교육 맥락에서 난이도 높은 정보 중심 텍스트를 이해해야 하는 유학생에게 있어, 챗봇 기반 읽기 학습은 기존 수업을 보완할 수 있는 실질적인 대안으로 기능할 가능성이 높다.

종합하면, 가설 1은 통계적으로 지지되었으며, 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동은 유학생의 한국어 읽기 이해 능력 개선에 긍정적인 영향을 미친다는 결론을 도출할 수 있다. 이는 향후 KIIP 한국어 교육 현장에서 생성형 AI 챗봇을 읽기 학습 보조 도구로 적극적으로 활용할 수 있는 실증적 근거를 제공한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

2. 읽기 학습 동기와 읽기 학습 효과 간의 관계에 관한 연구 결과 (H2)

본 연구의 두 번째 가설은 읽기 학습 동기가 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 검증하는 데 목적이 있다. 학습 동기는 외국어 학습에서 학습 지속성과 성취도를 결정하는 핵심 요인으로, 특히 성인 학습자이자 유학생 집단의 경우 학습 환경과 심리적 요인에 따라 그 중요성이 더욱 강조되는 요소로 알려져 있다. 이에 본 연구에서는 챗봇

기반 읽기 학습 환경에서 형성된 학습자의 읽기 학습 동기가 한국어 읽기 학습 효과와 어떠한 관련성을 가지는지를 실증적으로 분석하였다.

가설 2를 검증하기 위해 본 연구는 읽기 학습 동기(LM)를 독립변수로, 한국어 읽기 학습 효과(ELR)를 종속변수로 설정하여 통계 분석을 실시하였다. 상관분석 결과, 읽기 학습 동기(LM)는 읽기 학습 효과(ELR)와 유의미한 정적 상관관계를 보이는 것으로 나타났으며, 이는 읽기 학습에 대한 흥미와 자발성이 높은 학습자일수록 챗봇 기반 읽기 학습에서 더 높은 학습 효과를 인식하는 경향이 있음을 시사한다.

이후 실시한 다중회귀분석 결과에서도 읽기 학습 동기(LM)는 한국어 읽기 학습 효과(ELR)에 대해 통계적으로 유의미한 정(+)적 영향을 미치는 변수로 확인되었다. 이는 챗봇 기반 읽기 학습 환경에서 학습자의 동기 수준이 읽기 학습 성과를 설명하는 중요한 예측 변수로 작용하고 있음을 의미한다. 다시 말해, 읽기 학습에 대한 동기가 높게 형성된 학습자일수록 읽기 활동에 보다 적극적으로 참여하고, 학습 과정을 지속적으로 유지함으로써 읽기 학습 효과를 더 크게 인식하는 경향이 확인되었다.

이러한 결과는 읽기 학습 동기가 학습자의 학습 참여도와 학습 지속성을 매개로 하여 읽기 학습 성과로 이어질 수 있음을 시사한다. 특히 챗봇 기반 읽기 학습 환경은 학습자가 스스로 텍스트를 선택하고 반복적으로 학습 내용을 확인할 수 있는 자율적 학습 조건을 제공함으로써, 동기가 높은 학습자에게 보다 효과적인 학습 환경으로 작용할 가능성이 있다.

종합적으로 볼 때, 읽기 학습 동기는 KIIP 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 유의미한 영향을 미치는 핵심 요인으로 확인되었으며, 이에 따라 가설 2는 통계적으로 지지되었다.

3. 생성형 AI 챗봇 활용 빈도와 한국어 읽기 학습 효과의 관계에 관한 연구 결과 (H3)

본 연구의 세 번째 가설은 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습에서 학습자의 챗봇 활용 빈도가 한국어 읽기 학습 효과에 어떠한 영향을 미치는지를 검증하는 데 목적이 있다. 활용 빈도는 학습자가 학습 도구를 얼마나 자주, 지속적으로 사용하는지를 반영하는 행동적 변수로서, 학습 효과를 설명하는 중요한 요인으로 간주된다. 특히 자기주도 학습 환경에서는 학습자의 자발적인 사용 빈도가 학습 성과와 밀접하게 연결될 가능성이 높다.

가설 3을 검증하기 위해 본 연구에서는 챗봇 활용 빈도 변수(FOU)를 독립변수로, 한국어 읽기 학습 효과 변수(ELR)를 종속변수로 설정하고 통계 분석을 실시하였다. 상관분석 결과, 챗봇 활용 빈도(FOU)는 읽기 학습 효과(ELR)와 유의미한 정적 상관관계를 나타냈으며, 이는 생성형 AI 챗봇을 자주 활용할수록 학습자가 인식하는 읽기 학습 효과가 높아지는 경향이 있음을 의미한다.

이러한 관계는 다중회귀분석 결과에서도 동일하게 확인되었다. 챗봇 활용 빈도(FOU)는 다른 독립변수들을 통제된 상태에서도 한국어 읽기 학습 효과(ELR)에 대해 통계적으로 유의한 정적 영향을 미치는 변수로 나타났다. 이는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습에서 단순한 사용 여부를 넘어, 얼마나 자주 그리고 지속적으로 활용하는지가 학습 효과 형성에 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

이 결과는 반복적 언어 노출과 학습 빈도의 중요성을 강조하는 제 2 언어 습득 이론과도 맥을 같이한다. 외국어 읽기 능력은 단기간의 집중 학습보다 반복적이고 누적적인 입력을 통해 점진적으로 발달하는 특성을 지닌다. 생성형 AI 챗봇은 학습자가 필요할 때마다 접근할 수 있는 학습 도구로서, 정규 수업 외 시간에도 읽기 활동을 지속적으로 수행할 수 있는 환경을 제공한다. 이러한 환경에서 활용 빈도가 높아질수록 텍스트 노출량이 증가하고, 어휘 및 문장 구조에 대한 이해가 반복적으로 강화되며, 이는 읽기 이해 능력 향상으로 이어질 가능성이 크다.

특히 본 연구의 대상인 유학생 집단은 수업 시간 외 한국어 사용 기회가 제한적인 경우가 많으며, 학습 지속성을 스스로 유지해야 하는 상황에 놓여 있다. 이러한 맥락에서 생성형 AI 챗봇은 학습자가 짧은 시간이라도 자주 읽기 학습에 참여할 수 있도록 돕는 역할을 수행한다. 하루에 짧은 시간이라도 반복적으로 챗봇을 활용하여 텍스트를 읽고 질문하며 피드백을 받는 학습 방식은, 장시간의 비정기적 학습보다 읽기 능력 향상에 더 효과적일 수 있다.

또한 챗봇 활용 빈도가 높다는 것은 학습자가 챗봇 기반 읽기 학습을 자신의 학습 루틴의 일부로 받아들였음을 의미한다. 이는 학습자의 학습 습관 형성과도 밀접한 관련이 있으며, 읽기 학습을 일시적인 과제가 아닌 지속적인 학습 활동으로 인식하게 만드는 요인으로 작용한다. 이러한 학습 습관의 형성은 단기적인 학습 성과뿐만 아니라, 장기적인 언어 능력 발달에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

본 연구 결과는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에서 활용 빈도가 학습 효과를 설명하는 독립적인 요인으로 작용함을 실증적으로 확인하였다는 점에서 의의가 있다. 이는 챗봇 기반 학습의 효과를 극대화하기 위해서는 단순히 도구를 제공하는 데 그치지 않고, 학습자가 해당 도구를 지속적이고 반복적으로 활용할 수 있도록 교수·학습 설계가 이루어져야 함을 시사한다.

종합하면, 생성형 AI 챗봇의 활용 빈도가 높을수록 유학생의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다는 가설 3은 통계적으로 지지되었다. 이는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 일회성 보조 수단이 아니라, 지속적 활용을 전제로 할 때 더욱 큰 교육적 효과를 발휘할 수 있음을 보여주는 결과라 할 수 있다.

4. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에 대한 인지된 만족도와 한국어 읽기 학습 효과의 관계에 관한 연구 결과 (H4)

본 연구의 네 번째 가설은 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 학습자의 인지된 만족도가 한국어 읽기 학습 효과에 긍정적인 영향을 미치는지를 검증하는 데 목적이 있다.

학습 만족도는 학습자가 특정 학습 방식이나 학습 도구에 대해 지각하는 전반적인 평가를 의미하며, 학습 지속성 및 학습 성과와 밀접하게 연관된 요인으로 알려져 있다. 특히 기술 기반 학습 환경에서는 학습자가 해당 기술을 얼마나 유용하고 적합하게 인식하는지가 학습 효과를 좌우하는 핵심 변수로 작용할 가능성이 높다.

가설 4 를 검증하기 위해 본 연구에서는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에 대한 인지된 만족도 변수(LOS)를 독립변수로, 한국어 읽기 학습 효과 변수(ELR)를 종속변수로 설정하여 통계 분석을 실시하였다. 상관분석 결과, 인지된 만족도(LOS)는 읽기 학습 효과(ELR)와 유의미한 정적 상관관계를 보였으며, 이는 챗봇 기반 읽기 학습에 대해 긍정적으로 인식할수록 학습자가 체감하는 읽기 학습 효과가 높아지는 경향이 있음을 의미한다.

이러한 관계는 다중회귀분석 결과에서도 일관되게 확인되었다. 인지된 만족도(LOS)는 다른 독립변수들을 통제된 상태에서도 한국어 읽기 학습 효과(ELR)에 대해 통계적으로 유의한 정적 영향을 미치는 변수로 나타났으며, 표준화 계수 또한 비교적 높은 수준을 보였다. 이는 본 연구에서 설정한 독립변수들 중 인지된 만족도가 읽기 학습 효과를 설명하는 데 있어 중요한 역할을 수행하고 있음을 시사한다.

이와 같은 결과는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 특성과 밀접한 관련이 있다. 생성형 AI 챗봇은 학습자가 시간과 장소의 제약 없이 접근할 수 있으며, 개인의 이해 수준과 학습 속도에 맞추어 읽기 자료를 제공하고 즉각적인 피드백을 제공할 수 있는 장점을 지닌다. 이러한 특성은 학습자가 학습 과정에서 느끼는 불편함이나 좌절감을 줄이고, 학습 효율성에 대한 긍정적인 인식을 형성하는 데 기여한다. 그 결과 학습자는 챗봇 기반 읽기 학습을 기존의 전통적인 수업 방식보다 더 유연하고 효과적인 학습 방식으로 인식하게 될 가능성이 크다.

특히 본 연구의 대상인 유학생 학습자는 학업 수행, 생활 적응, 언어 학습을 동시에 병행해야 하는 상황에 놓여 있어, 학습 도구에 대한 효율성과 편의성을 중요하게 고려하는 경향이 있다.

이러한 맥락에서 생성형 AI 챗봇은 반복 질문에 대한 부담이 없고, 학습자의 오류에 대해 비판 없이 반응하는 안정적인 상호작용 환경을 제공함으로써 학습자의 심리적 부담을 완화한다. 이는 학습자가 읽기 활동에 보다 적극적으로 참여하도록 유도하며, 전반적인 학습 경험에 대한 만족도를 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

또한 인지된 만족도는 학습자의 학습 지속 의도와도 밀접하게 연결된다. 챗봇 기반 읽기 학습에 대해 높은 만족도를 느낀 학습자는 해당 학습 방식을 지속적으로 활용하려는 의지를 가지게 되며, 이는 결과적으로 읽기 학습의 빈도와 지속성을 증가시키는 방향으로 작용할 수 있다. 이러한 과정은 단기적인 학습 성과를 넘어, 장기적인 읽기 능력 발달에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 내포한다.

본 연구 결과는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습에서 학습자의 인식적 측면, 즉 만족도가 학습 효과 형성에 중요한 역할을 한다는 점을 실증적으로 확인하였다는 데 의의가 있다. 이는 기술 기반 학습 환경에서 학습자의 주관적 인식과 경험을 고려한 교수-학습 설계가 필요함을 시사하며, 단순한 기술 도입만으로는 충분한 학습 효과를 기대하기 어렵다는 점을 보여준다.

종합하면, 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대한 인지된 만족도가 높을수록 유학생의 한국어 읽기 학습 효과가 향상된다는 가설 4는 통계적으로 지지되었다. 이는 생성형 AI 챗봇이 학습자의 읽기 능력 향상뿐만 아니라, 학습 경험 전반의 질을 개선함으로써 교육적 효과를 극대화할 수 있는 도구임을 시사하는 결과라 할 수 있다.

제 2 절 연구결과의 시사점

1. 이론적 시사점(CALL 이론 포함)

본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 유학생 학습자의 한국어 읽기 학습 효과에 미치는 영향을 실증적으로 분석함으로써, 디지털 기반 언어교육 연구에서 논의되어 온 학습자 요인과 기술 요인의 결합을 보다 구체적으로 설명할 수 있는 이론적 근거를 제시하였다. 특히 본 연구에서 설정한 독립변수인 챗봇 사용경험(UE), 읽기 학습 동기(LM), 챗봇 활용 빈도(FOU), 인지된 만족도(LOS)가 모두 종속변수인 읽기 학습 효과(ELR)에 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다는 점은, 기술 기반 언어학습 효과를 단일 요인으로 설명하기보다 학습자의 인식, 정의적 요인, 행동 요인이 함께 작동하는 복합적 구조로 이해해야 함을 시사한다.

첫째, 본 연구는 생성형 AI 챗봇을 읽기 입력을 강화하는 상호작용적 매개체로 해석할 수 있는 가능성을 제시하였다. 전통적으로 읽기 학습은 텍스트를 제시하고 이해 여부를 확인하는 방식으로 구성되는 경우가 많았으나, 생성형 AI 챗봇은 텍스트 이해 과정에서 학습자가 질문을 생성하고, 의미를 확인하며, 요약이나 재구성 활동으로 확장할 수 있는 상호작용 환경을 제공한다. 본 연구에서 챗봇 사용경험(UE)이 읽기 학습 효과(ELR)에 긍정적인 영향을 미친 결과는, 읽기 학습에서의 입력이 단순한 노출이 아니라 학습자의 능동적 참여와 상호작용을 통해 재구성될 때 학습 효과 인식이 높아질 수 있음을 시사한다. 이는 읽기 능력 발달을 설명하는 이론적 관점에서도 텍스트와 학습자의 상호작용을 강조하는 논의를 강화하는 결과로 해석할 수 있다.

둘째, 본 연구는 CALL 이론 중 통합형 CALL(Integrative CALL) 단계에서 강조되는 학습자 중심성, 자율성, 상호작용성이 생성형 AI 챗봇 기반 학습 환경에서 실제 학습 효과로 연결될 수 있음을 경험적으로 뒷받침하였다. 통합형 CALL은 멀티미디어와 네트워크 환경을 바탕으로 학습자가 학습 과정을 능동적으로 조절하고 의미를 구성하는 것을 핵심으로 하는데, 생성형 AI 챗봇은 이러한 환경을 보다 정교하게 구현할 수 있는 도구로 기능한다. 본 연구에서 읽기 학습 동기(LM)가 읽기 학습 효과(ELR)에 유의미한 영향을 미친 결과는, 학습자의 정의적 요인이 읽기 학습 성과 인식에 중요한 설명 변인으로 작용함을 보여준다. 이는 기술 그

자체보다 학습자가 형성하는 동기와 태도가 학습 효과를 설명하는 핵심 요소임을 이론적으로 재확인하는 결과라 할 수 있다.

셋째, 본 연구는 기술 기반 언어 학습에서 활용 빈도라는 행동 변수가 학습 효과와 직접적으로 연결될 수 있음을 확인하였다. 챗봇 활용 빈도(FOU)가 읽기 학습 효과(ELR)에 유의미한 영향을 미친 결과는, 생성형 AI 기반 학습이 단발적 경험보다는 반복적이고 지속적인 사용을 통해 더 큰 교육적 가치를 발휘할 수 있음을 시사한다. 이는 외국어 습득 이론에서 강조되어 온 반복적 입력과 누적 노출의 중요성과도 일치하며, 생성형 AI 챗봇이 학습자에게 지속 가능한 읽기 입력 환경을 제공하는 도구로 기능할 수 있음을 이론적으로 뒷받침한다.

넷째, 본 연구에서 인지된 만족도(LOS)가 읽기 학습 효과(ELR)에 상대적으로 높은 영향력을 보였다는 점은, 기술 수용 및 학습자 경험 관점에서 언어교육 연구의 확장 가능성을 시사한다. 기술 기반 학습에서 만족도는 단순한 호감이나 편의성 평가를 넘어, 학습자의 지속 사용 의도와 몰입을 촉진하는 핵심 요인으로 작용할 수 있다. 본 연구 결과는 학습자가 챗봇 기반 읽기 학습 방식에 대해 높은 만족도를 지각할수록 읽기 학습 효과 역시 긍정적으로 인식된다는 점을 보여주며, 언어교육 연구에서 사용자 경험과 학습 성과를 함께 고려해야 할 필요성을 제기한다.

종합적으로 볼 때, 본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습을 CALL 이론의 연장선상에서 이론적으로 위치시키고, 읽기 학습 효과가 단일 요인에 의해 결정되기보다는 학습자의 경험(UE), 동기(LM), 행동(FOU), 만족도(LOS)가 각각 상호 보완적으로 작용하여 설명될 수 있음을 제시하였다. 이는 향후 생성형 AI 기반 한국어 교육 연구에서 변수 설정과 연구 모형 구성을 보다 정교화하는 데 중요한 이론적 시사점을 제공한다.

2. 실무적 시사점

본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 유학생의 한국어 읽기 학습 효과를 높이는 데 긍정적으로 작용할 수 있음을 확인함으로써, 실제 교육 현장에서 적용 가능한 구체적 시사점을 제공한다. 특히 본 연구의 결과는 KIIP와 같은 공적 한국어 교육 과정 및 대학 부설 언어교육원, 유학생 대상 한국어 수업 등에서 생성형 AI 챗봇을 보조 학습 도구로 체계적으로 활용할 수 있는 근거를 마련했다는 점에서 실무적 의미가 크다.

첫째, 생성형 AI 챗봇은 유학생 대상 읽기 학습에서 개별화된 학습 지원을 가능하게 하는 보조 도구로 활용될 수 있다. 유학생 학습자들은 한국어 수준, 전공 분야, 배경지식, 학습 시간 등이 매우 다양하며, 동일한 읽기 텍스트라도 이해 난이도가 개인마다 다르게 나타난다. 그러나 실제 교실 수업에서는 시간과 인력의 제약으로 인해 모든 학습자에게 충분한 개별 피드백을 제공하기 어렵다. 본 연구에서 챗봇 사용경험(UE)이 읽기 학습 효과(ELR)에 유의미한 영향을 미친 결과는, 챗봇을 활용한 반복적 질문과 확인 과정이 학습자가 인식하는 읽기 학습 성과와 밀접하게 연결될 수 있음을 시사한다. 따라서 교육 현장에서는 챗봇을 활용하여 어휘 설명, 문장 구조 분석, 요약 및 재진술 활동을 제공하고, 학습자가 이해가 부족한 부분을 스스로 점검할 수 있도록 수업 외 학습을 지원할 수 있다.

둘째, 본 연구 결과는 읽기 학습 동기(LM)가 높게 형성된 학습자일수록 챗봇 기반 읽기 학습에서 더 높은 학습 효과를 인식하는 경향이 있음을 보여준다. 이는 읽기 학습에서 학습자의 동기 수준이 학습 성과를 설명하는 핵심 요인임을 의미하며, 실무적으로는 챗봇 활용 수업 설계 시 학습자의 자율성과 참여도를 촉진할 수 있는 학습 환경 조성이 중요함을 시사한다. 예를 들어, 챗봇을 활용한 읽기 과제를 설계할 때 단순한 문제 풀이 중심 활동보다는, 학습자가 스스로 질문을 생성하고 요약을 수행하며 이해 과정을 점검할 수 있는 과정 중심 과업을 제공하는 것이 바람직하다. 이러한 과업은 학습자의 능동적 참여를 유도하고, 결과적으로 읽기 학습에 대한 긍정적인 태도와 동기 형성에 기여할 수 있다.

셋째, 챗봇 활용 빈도(FOU)가 읽기 학습 효과(ELR)에 유의미한 영향을 미친다는 결과는, 교육 현장에서 챗봇을 일회성 도구로 사용하는 것을 넘어 지속적인 활용을 유도하는 운영 전략이 필요함을 보여준다. 실제 적용에서는 일정 기간 동안 챗봇 활용을 학습 루틴에 포함시키거나, 학습자가 스스로 학습 목표와 사용 계획을 설정할 수 있도록 가이드라인을 제공하는 방식이 효과적일 수 있다. 또한 교사는 학습자가 챗봇을 읽기 학습에 어떻게 활용해야 하는지 구체적인 사용 예시를 제시함으로써, 활용 빈도뿐만 아니라 활용의 질을 함께 높일 수 있다.

넷째, 인지된 만족도(LOS)가 읽기 학습 효과를 설명하는 주요 요인으로 확인된 점은, 챗봇 기반 학습에서 학습자의 사용 경험을 체계적으로 관리할 필요성을 시사한다. 학습자가 챗봇의 응답 품질에 만족하고 사용 과정에서 부담을 느끼지 않을수록, 챗봇 활용을 지속하고 읽기 학습 효과를 긍정적으로 인식할 가능성이 높아진다. 따라서 교육기관은 기본적인 프롬프트

예시 제공, 응답 결과를 비판적으로 검토하는 방법 안내, 챗봇 활용 시 유의사항 제시 등을 통해 학습자의 만족도를 높이는 운영 전략을 마련할 필요가 있다.

마지막으로, 본 연구는 유학생 대상 한국어 교육에서 생성형 AI 챗봇이 읽기 학습을 보완하는 현실적인 학습 도구로 활용될 수 있음을 보여주었다. 향후 교육 현장에서는 챗봇 기반 읽기 학습을 정규 수업과 대립되는 방식이 아니라, 교실 수업에서 다루기 어려운 개별화 학습과 반복 학습을 지원하는 보조 학습 체계로 통합하는 접근이 요구된다. 이러한 방향에서 챗봇을 체계적으로 설계하고 운영할 경우, 유학생의 읽기 학습 효과를 지속적으로 향상시키는 데 기여할 수 있을 것이다.

제 3 절 연구의 한계점 및 향후 연구과제

본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 유학생의 한국어 읽기 학습 효과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고, 그 교육적 가능성을 탐색하였다는 점에서 의의를 지닌다. 그러나 연구 설계, 분석 범위, 그리고 연구 대상의 특수성에 따라 몇 가지 중요한 한계점을 지니고 있으며, 이러한 한계는 향후 연구에서 반드시 보완되어야 할 과제로 남는다. 특히 본 연구는 생성형 AI 챗봇 활용의 교육적 가능성을 중심으로 논의하였으나, AI 활용에 내재된 위험 요소와 비판적 관점에 대한 충분한 검토에는 한계가 있었다.

첫째, 본 연구는 생성형 AI 챗봇 활용에 따른 학습 효과를 중심으로 분석하였으나, AI 의존성 증가 가능성에 대해서는 심층적으로 다루지 못했다는 한계를 지닌다. 생성형 AI 챗봇은 학습자에게 즉각적인 답변과 편리한 설명을 제공함으로써 학습 부담을 완화할 수 있지만, 동시에 학습자가 스스로 텍스트를 분석하고 의미를 추론하는 과정을 축소시킬 위험도 내포하고 있다. 특히 읽기 학습에서 반복적인 요약 요청이나 해석 의존이 지속될 경우, 학습자의 비판적 사고 능력과 자율적인 읽기 전략 형성이 약화될 가능성을 배제할 수 없다. 향후 연구에서는 생성형 AI 챗봇 활용이 학습자의 인지 전략, 비판적 읽기 능력, 문제 해결 과정에 어떠한 영향을 미치는지를 보다 면밀히 분석할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 생성형 AI가 제공하는 정보의 정확성과 신뢰성 문제를 충분히 검증하지 못했다는 한계를 지닌다. 본 연구의 맥락인 KIIP 한국어 교육은 일반적인 언어 학습과 달리, 사회통합, 제도 이해, 행정 절차, 법령 및 정책 관련 텍스트를 다수 포함하고 있다. 이러한 텍스트는 정보의 정확성이 매우 중요한 영역임에도 불구하고, 생성형 AI 챗봇은 최신 법령이나 정책 변화, 세부 행정 절차에 대해 오류를 포함한 답변을 제시할 가능성이 있다. 학습자가 이러한 정보를 비판적으로 검토하지 않고 수용할 경우, 오히려 잘못된 이해를 강화할 위험이 존재한다. 따라서 향후 연구에서는 AI 챗봇이 제도·법령·정책 관련 읽기 학습에서 제공하는 정보의 오류 유형과 빈도를 분석하고, 이를 교육적으로 어떻게 통제하고 보완할 수 있는지에 대한 논의가 필요하다.

셋째, 본 연구는 연구 대상의 범위가 제한적이라는 한계를 지닌다. 본 연구의 설문 참여자는 모두 한국에 거주하는 베트남 국적 유학생으로 구성되었으며, 다른 국적의 유학생이나 이주민 집단은 포함되지 않았다. 베트남 유학생은 한국 내 주요 유학생 집단이라는 점에서 연구 대상으로서의 의미는 있으나, 언어적·문화적 배경이 상이한 학습자 집단에 본 연구 결과를 일반화하는 데에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 다양한 국적과 언어 배경을 가진 유학생 및 이주민을 포함한 비교 연구를 통해, 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습 효과가 학습자 배경에 따라 어떻게 달라지는지를 보다 폭넓게 검토할 필요가 있다.

넷째, 본 연구는 단일 집단을 대상으로 한 설문조사 연구 설계를 채택하였으며, 대조 집단을 설정하지 못했다는 점에서 연구 설계상의 한계를 가진다. 모든 참여자는 이미 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 학습 경험이 있는 학습자였기 때문에, 전통적인 읽기 학습 방식과의 효과 차이를 실험적으로 비교하는 데에는 제약이 있었다. 또한 본 연구는 학습자의 자기 인식에 기반한 학습 효과를 중심으로 분석하였으며, 객관적인 읽기 성취도 검사나 수행 과제 분석을 병행하지 못했다. 향후 연구에서는 실험 집단과 대조 집단을 포함한 준실험 설계를 통해, 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 효과를 보다 엄밀하게 검증할 필요가 있다.

다섯째, 본 연구는 생성형 AI 챗봇 활용의 양적 측면(사용 경험, 활용 빈도, 만족도)에 초점을 두었으나, 학습자가 챗봇을 어떻게 활용했는지에 대한 질적 분석은 충분히 이루어지지 않았다. 예를 들어 학습자가 생성형 AI 에게 어떤 유형의 질문을 주로 제시했는지, 요약·해석·비교 중 어떤 기능을 중심으로 활용했는지, 그리고 이러한 활용 방식이 읽기 학습 효과에 어떻게 연결되는지에 대한 구체적인 분석은 포함되지 않았다. 향후 연구에서는 학습 로그 분석, 인터뷰, 실제 챗봇 대화 사례 분석 등을 통해 챗봇 활용 전략과 읽기 학습 성과 간의 관계를 심층적으로 탐색할 필요가 있다.

마지막으로, 본 연구는 특정 시점에서 수집된 자료를 기반으로 한 횡단적 연구라는 점에서, 학습 효과의 장기적 지속성과 변화 과정을 충분히 확인하지 못했다. 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습이 단기적인 인식 변화에 그치는지, 혹은 장기적인 읽기 능력 향상과 학습 습관 형성으로 이어지는지에 대해서는 추가적인 검증이 요구된다. 이에 따라 향후 연구에서는 종단적 연구 설계를 통해, 생성형 AI 챗봇 활용이 시간의 흐름에 따라 학습자의 읽기 능력과 학습 전략에 어떠한 변화를 가져오는지를 분석할 필요가 있다.

종합하면, 본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 교육적 가능성을 제시하는 동시에, AI 활용에 수반되는 한계와 위험 요소를 함께 고려해야 함을 시사한다. 향후 연구에서는 기술의 효용성뿐 아니라 그 한계와 부작용을 균형 있게 검토함으로써, 생성형 AI 를 한국어 읽기

교육에 보다 책임감 있고 효과적으로 적용할 수 있는 이론적·실천적 기반을 마련해야 할 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

김정숙. (2022). 한국어 읽기 능력과 쓰기 능력의 상관관계 연구. 한국어교육연구, 33(1), 85-112.

김지현. (2022). 외국인 유학생의 한국어 학습 만족도와 학업 적응 간의 관계 연구. 한국어교육연구, 34(2), 45-72.

박윤정. (2022). 챗봇 기반 읽기 과제가 외국인 학습자의 학습 동기에 미치는 영향. 서울대학교.

법무부. (2023). 사회통합프로그램(KIIP) 운영 지침. 법무부 출입국·외국인정책본부.

이승호. (2024). 한국어 교육에서 대화형 생성 AI 활용 방안 연구: 한국어 어휘 교육을 중심으로. 중앙대학교.

이혜란. (2025). AI 기반 자기주도 학습 환경에서 외국어 학습자의 학습 특성 연구 (석사학위논문). 이화여자대학교 대학원.

이혜란. (2025). 맥락화된 한국어 학습을 위한 생성형 AI NPC 활용 메타버스 설계 및 개발 연구. 이화여자대학교 대학원.

장흔이. (2024). 한국어 학습용 대화형 인공지능 챗봇 개선 방안 연구: 세종학당 AI 선생님(KSI)을 중심으로 (석사학위논문). 고려대학교 대학원, 글로벌한국언어·문화협동과정.

정혜인. (2023). 챗봇을 활용한 자기주도 읽기 학습에 대한 만족도 분석. 한국교육정보학회지.

ZHU QUAN. (2024). AI 챗봇을 활용한 한국어 말하기 유창성 향상 방안 연구 (석사학위논문). 경희대학교 대학원.

2. 해외문헌

Day, R. R., & Bamford, J. (1998). *Extensive reading in the second language classroom*. Cambridge University Press.

Grabe, W., & Stoller, F. L. (2002). *Teaching and researching reading*. Pearson Education.

Hampel, R., & Stickler, U. (2005). New skills for new classrooms: Training tutors to teach languages online. *Computer Assisted Language Learning*, 18(4), 311–326. <https://doi.org/10.1080/09588220500335455>

Hu, J., & Wang, L. (2021). Self-directed learning and learner satisfaction in online language learning. *Journal of Educational Technology & Society*.

Hu, X., & Wang, Y. (2021). Self-directed learning and learner satisfaction in technology-enhanced language learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 69(4), 2143–2162. <https://doi.org/10.1007/s11423-021-10003-4>

Kim, J., Lee, S., & Park, H. (2023). Effects of AI chatbot-based learning on learner motivation, satisfaction, and self-efficacy. *Computers & Education*, 195, 104720. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104720>

Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Longman.

Lee, J. (2022). Learner satisfaction and reading strategy use in academic Korean language learning. *Journal of Korean Language Education*, 33(1), 101–128.

Lee, S. (2022). Learner autonomy and reading achievement in second language contexts. *Language Learning Journal*.

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Sáiz-Manzanares, M. C., Marticorena-Sánchez, R., Ochoa-Orihuel, J., & Díez-Pastor, J. F. (2023). Artificial intelligence-based chatbots for self-directed learning: Effects on satisfaction and academic performance. *Computers & Education*, 190, 104600. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104600>

Shin, D. (2021). User perceptions of conversational agents for language learning: Anxiety reduction and engagement effects. *Educational Media International*, 58(3), 185–201. <https://doi.org/10.1080/09523987.2021.1963590>

Shin, J. (2021). Exploring the use of an artificial intelligence chatbot as second language conversation partners. ScholarWorks.

Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. *Language Teaching*, 31(2), 57–71. <https://doi.org/10.1017/S0261444800012970>

국문초록

본 연구는 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 중심 학습이 유학생의 한국어 읽기 학습 효과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 데 목적이 있다. 최근 생성형 인공지능 기술의 발전과 함께 외국어 교육 분야에서도 AI 기반 학습 도구의 활용 가능성이 확대되고 있으며, 특히 읽기 영역에서 학습자 중심의 개별화 지원과 상호작용적 학습 환경에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 기존 선행 연구들은 주로 말하기 능력이나 어휘 학습 효과에 초점을 두어 왔으며, 유학생을 대상으로 한 한국어 읽기 학습 효과를 체계적으로 검증한 연구는 상대적으로 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 사회통합프로그램(KIIP) 학습 환경과 유사한 맥락에서 한국어를 학습하고 있는 유학생을 대상으로 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 교육적 효과를 분석하였다. 연구 대상은 한국에 거주 중인 베트남 국적 유학생으로, 생성형 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습 경험이 있는 학습자를 중심으로 구성되었다. 자료 수집은 온라인 설문조사를 통해 이루어졌으며, 총 170 부의 설문지 중 부적격 응답을 제외한 유효 응답 자료를 분석에 활용하였다.

본 연구에서는 한국어 읽기 학습 효과를 종속변수로 설정하고, 생성형 AI 챗봇 사용 경험, 읽기 학습 동기, 챗봇 활용 빈도, 챗봇 기반 읽기 학습에 대한 인지된 만족도를 독립변수로 설정하여 분석을 실시하였다. 수집된 자료는 SPSS 통계 프로그램을 활용하여 기술통계 분석, 신뢰도 분석, 상관분석, 다중회귀분석을 통해 검증하였다. 신뢰도 분석 결과, 모든 측정 항목은 높은 내적 일관성을 보여 연구 도구의 신뢰도가 확보되었음을 확인하였다.

분석 결과, 생성형 AI 챗봇을 활용한 읽기 활동에 대한 사용 경험은 유학생의 한국어 읽기 학습 효과에 유의미한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 읽기 학습 동기, 챗봇 활용 빈도, 챗봇 기반 읽기 학습에 대한 인지된 만족도 역시 모두 한국어 읽기 학습 효과에 긍정적인 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 특히 인지된 만족도는 다른 변수들에 비해 상대적으로 높은 영향력을 보여, 학습자의 주관적 인식과 학습 경험이 읽기 학습 효과 형성에 중요한 역할을 함을 시사하였다.

이러한 결과는 생성형 AI 챗봇이 유학생의 한국어 읽기 학습에서 단순한 보조 도구를 넘어, 학습자의 자율성, 학습 동기, 학습 지속성을 강화하는 학습 환경을 제공할 수 있음을 의미한다. 본 연구는 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습을 CALL 이론의 통합형 관점에서 해석하고, 기술 기반 언어 학습에서 학습자의 경험과 인식 요인을 함께 고려해야 함을 실증적으로 제시하였다는 점에서 의의를 가진다.

한편 본 연구는 특정 국적의 유학생을 대상으로 자기 보고식 설문 자료를 활용하였다는 한계를 지닌다. 또한 생성형 AI 챗봇 활용 과정에서 발생할 수 있는 정보 정확성 문제,

제도·법령·정책 관련 읽기에서의 오류 가능성, 그리고 비판적 읽기 역량 약화에 대한 위험성은 충분히 다루지 못하였다. 향후 연구에서는 다양한 국적의 학습자를 포함한 비교 연구와 함께 객관적 읽기 성취도 자료, 질적 분석을 병행하여 생성형 AI 챗봇 기반 읽기 학습의 효과와 한계를 보다 심층적으로 검증할 필요가 있을 것이다.

주제어: 생성형 AI 챗봇, 한국어 읽기 학습, 유학생, 학습 동기, 학습 만족도, KIIP, CALL 이론

Abstract

The purpose of this study is to empirically investigate the effects of generative AI chatbot-based reading-centered learning on Korean language reading learning outcomes among international students. With the rapid development of generative artificial intelligence technologies, AI-based learning tools have attracted growing attention in the field of foreign language education. In particular, generative AI chatbots are expected to support individualized learning and learner-centered interaction in reading instruction. However, previous studies have largely focused on speaking skills or vocabulary acquisition, while empirical research examining reading learning outcomes among international students remains limited.

To address this research gap, the present study examines the educational effectiveness of generative AI chatbot-based reading learning in a learning context comparable to the Korea Immigration and Integration Program (KIIP). The participants were Vietnamese international students residing in Korea who had prior experience using generative AI chatbots for Korean reading learning. Data were collected through an online survey, and after excluding invalid responses, a total of 170 valid questionnaires were used for statistical analysis.

In this study, perceived Korean reading learning effectiveness was set as the dependent variable. User experience with generative AI chatbots, reading learning motivation, frequency of chatbot use, and perceived satisfaction with chatbot-based reading learning were selected as independent variables. The collected data were analyzed using SPSS through descriptive statistics, reliability analysis, correlation analysis, and multiple regression analysis. The reliability analysis confirmed high internal consistency across all measurement items, indicating that the research instruments were statistically reliable.

The results revealed that user experience with generative AI chatbot-based reading activities had a significant positive effect on perceived Korean reading learning effectiveness. In addition, reading learning motivation, frequency of chatbot use, and perceived satisfaction with chatbot-based reading learning were all found to exert significant positive influences on reading learning outcomes. Notably, perceived satisfaction demonstrated the strongest explanatory power among the independent variables, highlighting the importance of learners' subjective perceptions and learning experiences in shaping reading learning effectiveness.

These findings suggest that generative AI chatbots function not merely as supplementary tools, but as learning environments that support learner autonomy, sustained engagement, and effective reading learning processes. By interpreting generative AI chatbot-based reading learning from the perspective of integrative CALL theory, this study empirically demonstrates that technological factors and learner-related variables jointly contribute to reading learning effectiveness in technology-enhanced language learning contexts.

The results of this study provide meaningful theoretical and practical implications for the use of generative AI chatbots as supportive tools in Korean reading instruction, particularly within KIIP-related and international student education settings. Nevertheless, this study is limited by its focus on learners of a single nationality and its reliance on self-reported survey data. Future research should involve learners from more diverse linguistic and cultural backgrounds and incorporate objective measures of reading performance to further validate and extend the present findings.

Keywords: generative AI chatbot, Korean reading learning, international students, reading learning motivation, perceived satisfaction, KIIP, CALL theory

부록

부록 1. 생성형 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습 경험 설문지

(Phụ lục 1. Bảng khảo sát về trải nghiệm học đọc tiếng Hàn qua chatbot AI tạo sinh)

연구 참여 안내문 / Thông tin tham gia nghiên cứu

안녕하세요! 본 설문은 베트남 국적 유학생을 대상으로, 생성형 AI 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습 경험과 효과를 조사하기 위해 진행됩니다. 본 연구는 논문 작성을 위한 연구이며, 연구자는 황투흐엉입니다. 모든 응답은 연구 목적으로만 활용되며, 익명으로 처리됩니다. 정확하고 성실한 응답 부탁드립니다.

Xin chào! Đây là khảo sát dành cho du học sinh người Việt Nam nhằm tìm hiểu trải nghiệm và hiệu quả của việc học đọc tiếng Hàn thông qua chatbot AI sinh thành. Nghiên cứu này phục vụ cho luận văn do Hoàng Thu Hương thực hiện. Mọi thông tin sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được xử lý ẩn danh. Xin vui lòng trả lời trung thực và đầy đủ.

A. 기본 정보

Phần A. Thông tin cơ bản

1. 성별을 선택해 주세요.

Vui lòng chọn giới tính.

남 (Nam)

여 (Nữ)

2. 연령대를 선택해 주세요. *

Vui lòng chọn độ tuổi.

20 대 이하 (Dưới 20)

30 대 (Khoảng 30)

40 대 이상 (Trên 40)

3. 한국어 학습 기간은 얼마입니까? *

Thời gian học tiếng Hàn của bạn là bao lâu?

6 개월 이하 (Dưới 6 tháng)

6 개월~1 년 (Từ 6 tháng ~ 1 năm)

- 1~2 년 (Từ 1 năm ~ 2 năm)
- 2 년 이상 (Trên 2 năm)

4. 현재 수강 중인 KIIP 단계는 무엇입니까? *

Bạn đang học cấp độ nào trong chương trình KIIP?

- 1 단계 (KIIP1)
- 2 단계 (KIIP2)
- 3 단계 (KIIP3)
- 4 단계 (KIIP4)
- 5 단계 (KIIP5)
- 미참여 (Không tham gia)

5. 챗봇을 주로 어떤 기기로 사용하십니까? *

Bạn dùng thiết bị nào để sử dụng chatbot?

- 스마트폰 (Điện thoại)
- 컴퓨터 (Máy tính)
- 태블릿 (Máy tính bảng)
- 기타 (Khác)

6. 한국어 읽기를 배우기 위해 AI 챗봇을 사용해 본 적이 있나요? *

Bạn đã từng sử dụng chatbot AI cho việc học đọc tiếng Hàn chưa?

- 예 (Có)
- 아니오 (Không)

B. 설문 문항의 측정 척도 설명

PHẦN B. Giải thích thang đo của các câu hỏi khảo sát

본 설문조사의 B 부분에 해당하는 각 설문 문항은 응답자의 인식과 태도를 정량적으로 측정하기 위하여 리커트 5점 척도(Likert 5-point scale)를 사용하였다.

Các câu hỏi thuộc Phần B của bảng khảo sát được thiết kế nhằm đo lường nhận thức và thái độ của người trả lời thông qua thang đo Likert 5 mức.

리커트 척도는 교육학 및 사회과학 연구에서 학습자의 태도, 만족도, 인식 수준을 측정하는데 널리 활용되는 도구로, 응답 결과를 수치화하여 통계 분석에 적합하다는 장점을 가진다. Thang đo Likert là công cụ được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu giáo dục và khoa học xã hội, giúp lượng hóa thái độ, mức độ hài lòng và nhận thức của người học, từ đó thuận lợi cho việc phân tích thống kê.

본 연구에서 사용된 리커트 5 점 척도는 다음과 같이 구성되었다.

Thang đo Likert 5 mức được sử dụng trong nghiên cứu này được quy định như sau.

1 점: 전혀 그렇지 않다

1 điểm: Hoàn toàn không đồng ý

2 점: 그렇지 않다

2 điểm: Không đồng ý

3 점: 보통이다

3 điểm: Bình thường / Trung lập

4 점: 그렇다

4 điểm: Đồng ý

5 점: 매우 그렇다

5 điểm: Hoàn toàn đồng ý

I. 읽기 이해 능력 / Khả năng đọc hiểu

다음은 챗봇을 활용한 한국어 읽기 학습 후, 본인의 읽기 이해 능력 변화에 대한 질문입니다. Dưới đây là các câu hỏi đánh giá sự thay đổi trong khả năng đọc hiểu tiếng Hàn của bạn sau khi sử dụng chatbot.

1. 챗봇은 한국어 읽기 활동 중 이해가 되지 않는 부분에 대한 즉각적인 설명을 제공합니다. Chatbot cung cấp lời giải thích ngay lập tức cho những nội dung bạn chưa hiểu khi học đọc.

2. 챗봇이 제공한 읽기 자료의 내용이 이해하기 쉬웠습니다.

Nội dung tài liệu đọc do chatbot cung cấp dễ hiểu.

3. 챗봇을 활용한 읽기 후, 중심 내용과 세부 정보를 정확히 파악할 수 있었습니다.

Bạn có thể nắm rõ thông tin chính và chi tiết sau khi đọc qua chatbot.

4. 챗봇을 활용한 읽기 학습이 전반적인 읽기 이해에 도움이 되었습니다.

Việc học đọc qua chatbot đã giúp bạn cải thiện hiểu biết tổng thể.

5. 챗봇을 사용한 후 읽기 자신감이 향상되었습니다.

Bạn cảm thấy tự tin hơn sau khi sử dụng chatbot.

II. 학습 동기 / Động lực học tập

다음은 챗봇 학습이 당신의 학습 동기에 미친 영향에 대한 질문입니다.

Những câu tiếp theo đánh giá ảnh hưởng của chatbot đến động lực học tập của bạn.

1. 챗봇을 활용한 학습은 한국어 읽기 학습에 대한 흥미를 높였습니다.

Sử dụng chatbot làm tăng sự hứng thú trong việc học đọc tiếng Hàn.

2. 챗봇 학습은 내게 자기주도적 학습 의지를 강화시켰습니다.

Chatbot giúp tôi tự chủ hơn trong học tập.

3. 챗봇 활용 덕분에 읽기 학습에 대한 지속적인 의지가 생겼습니다.

Nhờ chatbot, tôi có mong muốn tiếp tục học đọc lâu dài.

4. 챗봇을 사용하면서 학습 성취감이 향상되었습니다.

Bạn cảm thấy đạt được nhiều thành tựu hơn khi dùng chatbot.

5. 챗봇을 활용한 읽기 학습은 나의 한국어 학습 동기를 전반적으로 향상시켰습니다.

Việc học đọc qua chatbot đã cải thiện động lực học tiếng Hàn của bạn.

III. 챗봇 활용 빈도 / Tần suất sử dụng chatbot

1. 다음은 챗봇을 얼마나 자주 활용했는지를 확인하는 항목입니다.

Những câu sau đây hỏi về mức độ bạn sử dụng chatbot.

2. 저는 주당 여러 번 챗봇을 사용하여 읽기 학습을 했습니다.

Tôi sử dụng chatbot nhiều lần mỗi tuần để học đọc.

3. 저는 매번 읽기 학습을 할 때 챗봇을 활용합니다.

Tôi thường xuyên dùng chatbot mỗi lần học đọc.

4. 챗봇 활용이 내 학습 루틴의 일부가 되었습니다.

Việc dùng chatbot đã trở thành một phần trong thói quen học của tôi.

5. 챗봇을 사용하면 읽기 연습을 더 자주 수행할 수 있습니다.

Tôi học đọc thường xuyên hơn khi dùng chatbot.

6. 챗봇을 사용할 때 평균적으로 학습 시간을 일정하게 유지합니다.

Tôi dành thời gian học đều đặn khi sử dụng chatbot.

IV. 학습 만족도 비교 / Mức độ hài lòng so với phương pháp truyền thống

1. 다음은 챗봇 기반 학습과 전통적 수업 방식에 대한 만족도를 비교하는 항목입니다.

Các câu hỏi sau so sánh mức độ bạn hài lòng khi học qua chatbot và khi học truyền thống.

2. 챗봇 기반 읽기 학습은 전통적인 수업보다 더 효율적이라고 느꼈습니다.

Bạn cảm thấy việc học đọc qua chatbot hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống.

3. 챗봇은 제 학습 속도에 맞게 맞춤형 도움을 제공했습니다.

Chatbot cung cấp trợ giúp phù hợp với tốc độ học của tôi.

4. 챗봇의 피드백은 전통적 수업 방식보다 도움이 되었습니다.

Phản hồi từ chatbot hữu ích hơn so với lớp học truyền thống.

5. 챗봇을 통한 읽기 학습은 전반적으로 만족스럽습니다.

Tôi hoàn toàn hài lòng với việc học đọc qua chatbot.

Likert 척도 안내 / Thang đo Likert

1 점: 전혀 그렇지 않다 / Hoàn toàn không đồng ý

2 점: 그렇지 않다 / Không đồng ý

3 점: 보통이다 / Trung lập

4 점: 그렇다 / Đồng ý

5 점: 매우 그렇다 / Hoàn toàn đồng ý